

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
COLEGIO UNIVERSITARIO DE
ADMINISTRACIÓN Y MERCADEO
CUAM**

**DISEÑAR UN MANUAL DE DESCRIPCIONES DE CARGO BASADO EN
COMPETENCIAS PARA LA NOMINA OPERATIVA Y GERENCIAL
DE UN HOTEL CINCO ESTRELLAS**

Autor: Br. Carlos Colina L.

Tutor: Lcdo. Ángel Jiménez

Valencia, enero 2024

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
COLEGIO UNIVERSITARIO DE
ADMINISTRACIÓN Y MERCADEO
CUAM**

**DISEÑAR UN MANUAL DE DESCRIPCIONES DE CARGO BASADO EN
COMPETENCIAS PARA LA NÓMINA OPERATIVA Y GERENCIAL DE UN
HOTEL CINCO ESTRELLAS**

**Trabajo de Grado presentado como requisito parcial para optar
Al Título de Técnico Superior Universitario
En Administración, Mención: Recursos Humanos**

Autor: Br. Carlos Colina L.
Tutor: Lcdo. Ángel Jiménez

Valencia, enero 2024

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
COLEGIO UNIVERSITARIO DE
ADMINISTRACIÓN Y MERCADEO
CUAM**

APROBACIÓN DEL TUTOR

En mi carácter de Tutor del Trabajo de Grado, presentado por el ciudadano, Carlos Colina Landaeta, para optar al Título de Técnico Superior Universitario en la Mención de Recursos Humanos, considero que dicho Trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del jurado examinador que se designe.

En la ciudad de Valencia, a los 30 días del mes de enero de 2024.

Lcdo. Ángel Jiménez

ÍNDICE GENERAL

CONTENIDO	pp.
LISTA DE CUADROS.	VI
LISTA DE GRÁFICOS.	VII
RESUMEN.....	VIII
INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO	
I.- EL PROBLEMA.....	4
Planteamiento del problema.....	4
Objetivo general.....	9
Objetivos específicos.....	9
Justificación.....	9
II. MARCO TEÓRICO.....	11
Investigaciones nacionales.....	12
Investigaciones internacionales.....	15
Bases teóricas.....	16
Definición de términos básicos.....	30
III. MARCO METODOLÓGICO.....	32
Tipo y diseño de la investigación.....	33
Población y muestra.....	33
Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	35
Validez y confiabilidad de instrumentos.....	38
IV. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS.....	43
Análisis e interpretación de los resultados.....	43
V.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	56
Conclusión.....	56

Recomendaciones.....	58
VI. LA PROPUESTA	59
Justificación.....	61
Propósito de la propuesta.....	62
Fundamentación.....	63
Factibilidad de la propuesta.....	76
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	79

CUADRO	pp.
1 Operacionalización de Variables.....	31
2 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.....	35
3 Tabulación General de Resultados.....	45
4 Estructura de la Propuesta.....	65
5 Propuesta del Glosario de Competencias.....	69
6 Factores Administrativos.....	75
7 Estimación Económica.....	77
8 Propuesta Operacional	78

GRÁFICO	pp.
1 Grafico Ítems N°1.....	47
2 Grafico Ítems N°2.....	48
3 Grafico Ítems N°3.....	49
4 Grafico Ítems N°4.....	50
5 Grafico Ítems N°5.....	51
6 Grafico Ítems N°6.....	52
7 Grafico Ítems N°7.....	53
8 Grafico Ítems N°8.....	54
9 Grafico Ítems N°9.....	55

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
COLEGIO UNIVERSITARIO DE
ADMINISTRACIÓN Y MERCADEO
CUAM**

Mención: Recursos Humanos

**Línea de Investigación: Gestión de talento humano en la
responsabilidad social y compromiso en los nuevos retos y desafíos
del entorno organizacional.**

Autor: Br. Carlos Colina L.

Tutor: Lcdo. Ángel Jiménez

Fecha: Enero de 2.024

RESUMEN

El objetivo que se persigue con esta investigación es el diseñar un modelo de descripción de cargo basado en competencias para la nómina operativa y gerencial del de un hotel cinco estrellas. El estudio está sustentado en una investigación de proyecto factible combinada con una investigación de campo. Para obtener respuesta de la interrogante se utilizaron diversas técnicas de recolección de datos, tales como: cuestionario, entrevista y observación directa. Validadas a través del juicio de expertos arrojó una propuesta de diseñar manual de descripción de cargo, que se aplicará con los empleados del departamento de Recursos Humanos y los gerentes de cada uno de los departamentos objeto de estudio. De acuerdo a los resultados obtenidos de esta investigación, se determinó que en la empresa objeto de estudio se hace necesario el desarrollo de un manual de descripción de cargo basado en competencias, para la optimización de los procesos de selección de personal, desarrollo organizacional, compensación y beneficios y seguridad y salud laboral. El marco teórico del estudio se fundamente en antecedentes nacionales e internacionales y esta soportado bajo la teoría del modelo de competencias de Martha Alles.

Descriptor: Talento humano, Descripción de cargo, Competencias, Perfil de Competencias

INTRODUCCIÓN

El término empresa es definido a grosso modo como una organización de personas y recursos que buscan la consecución de un beneficio económico con el desarrollo de una actividad en particular. Si se acuña su sentido de “organización”, se puede entonces inferir que requiere para ello de un conjunto de herramientas que le permitan establecer guías, parámetros y canales de acción de los actores laborales dentro de sí misma, para ello a lo largo de los años han surgido los manuales de descripción de cargo, que son documentos que permiten dentro de la gestión del talento humano documentar las funciones tareas y requisitos necesarios de cada persona que ocupa un cargo dentro de la empresa.

Sin embargo, las actuales dinámicas laborales donde el aspecto actitudinal y conductual ha sido definitivo para el éxito organizacional, se hacen necesario ajustar estas descripciones de cargo, a la identificación y configuración de perfiles de competencias, las cuales no son más que la triada entre el saber hacer (conocimiento), las habilidades y destrezas y el factor determinante constituido por el querer o tener la motivación para realizar determinado rol dentro de la organización.

La importancia dentro de la gestión de talento humano de un adecuado manual de descripciones de cargo, radica en que las descripciones de cargo permiten en primer lugar impactar en los subsistemas de captación de talento, al buscar a la persona más ajustada a un adecuado perfil de competencias previamente definidas. De igual forma impacta en los procesos de gestión del desempeño lo cual genera en un proceso objetivo de gestión compensación y beneficios del trabajador, también permite establecer un proceso de formación y planificación de carrera, y no menos importante una adecuada descripción de cargo permite establecer adecuados sistemas de prevención de accidentes y salud del trabajador.

Siendo tan importante esta herramienta gerencial para la gestión del talento humano dentro de las organizaciones en general, y como futuro profesional de Recursos Humanos, el autor de este trabajo uniendo estas dos variables tan importantes como son las descripciones de cargo, y los perfiles de los mismos basadas en competencias, y motivado por la situación detectada a través de observación directa, se propuso plantear una solución directa al proponer el diseñar un manual de descripciones de cargo basado en competencias para la nómina operativa y gerencial de un hotel cinco estrellas.

Con la finalidad de presentar un adecuado trabajo de especial de grado, lo anteriormente expuesto, se desarrolla en cuerpo textual documental e interpretativo y analítico, presentado en seis capítulos.

El capítulo I, el cual está conformado por el planteamiento de la problemática de la empresa objeto de estudio, de igual forma los objetivos tanto general como específicos de la investigación, así como la justificación que establece las razones específicas que impulsan este trabajo desde un enfoque teórico, práctico y metodológico.

El capítulo II, denominado marco teórico referencial, el mismo está constituido por reseña histórica de la empresa objeto de estudio, los antecedentes de la investigación la cual son investigaciones con aspectos en común sobre el tema de descripciones de cargo y perfiles de competencias, de igual forma las bases teóricas lo cual constituyen la revisión documental del trabajo.

En el capítulo III, se corresponde al diseñar la investigación, y la forma en que se obtendrá la información, también ofrece los detalles sobre la población muestra, tipo de instrumentos de recolección la validez y confiabilidad de los mismos y demás detalles, que permitieron el logro de los objetivos propuestos.

El capítulo IV, presenta el análisis y presentación de los resultados, una vez aplicados los instrumentos de recolección de datos, los mismos expuestos a la luz de los referentes teóricos permiten afianzar el diagnóstico que da paso a la propuesta de la modalidad de esta investigación enmarcada en un proyecto factible.

El Capítulo V, denominado conclusiones y recomendaciones, permite a través de un análisis detallado establecer las conclusiones de todo el trabajo y afianzar las bases de la propuesta como recomendación principal a la empresa objeto de estudio.

El capítulo VI, denominado la propuesta, constituye el aporte que como investigador de un proyecto factible se propone a la empresa objeto de estudio, esbozado con un diseño, estudio de factibilidad y todas las características de forma y fondo para su implementación.

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema:

El trabajo desde el principio de la historia de la humanidad ha sido considerado como un hecho social, debido a que es realizado por y para las personas, para su subsistencia y modo de vida en general. Por lo cual involucra que es llevado a cabo por individuos que deben ser estudiados y analizados desde su dimensión de seres biopsicosociales, es decir que están constituidos por componentes biológicos (cuerpo, salud, condiciones medioambientales), por componentes psicológicos (emociones, pensamiento, inteligencia, motivación, actitud, personalidad), por componentes sociales como (relaciones interpersonales, normas, entre otros) incluso algunos autores señalan la dimensión espiritual.

Es por ello que con el paso de la historia del mundo del trabajo, con hechos trascendentales como la revolución industrial, se abrió paso la psicología laboral introduciéndose la idea de que los trabajadores tenían necesidades emocionales y psicológicas que debían considerarse en el trabajo, convirtiéndose la satisfacción del trabajador y el compromiso con el trabajo en aspectos importantes, mejorando así algunos aspectos relacionados con la gestión del personal como el reclutamiento, la selección, capacitación, contratación, entre otras.

Con lo anteriormente señalado podría decirse entonces que surgieron de este modo los cimientos para los procesos de gestión de talento humano basado en competencias, las cuales son precisamente el conjunto de conocimientos habilidades y destrezas aunadas a los procesos de motivación para realizar cualquier función dentro de una organización. En este orden de ideas la organización del trabajo

también enfocado desde los inicios de la psicología industrial, estableció la organización del trabajo a través del análisis de puesto, lo cual más adelante desencadenó en el surgimiento de una importante herramienta para gestión del talento humano como son los manuales de descripción de cargos, los cuales son documentos detallados de todos los elementos y características, así como tareas, funciones, líneas de reporte, relaciones, entre otras.

Chiavenato (2007) identificó que las tendencias actuales de la Gestión del Talento Humano se dirigen hacia enfoques sistemáticos prácticos, multidisciplinarios y participativos que consideran el Análisis y Descripción de los Puestos de Trabajo, como una herramienta básica para el establecimiento de toda política de recursos humanos (pues casi todas las actividades desarrolladas en el área de recursos humanos se basan de uno u otro modo en la información que proporciona este procedimiento).

Una adecuada descripción de cargo permite impulsar por un lado a la gestión de talento humano de cualquier organización ya sea pública o privada sin importar su tamaño actividad económica, pues impacta en los procesos de captación y selección de personal, en la adecuada y objetiva gestión del desempeño, así como sus procesos de desarrollo dentro de la empresa y la gestión de sus procesos de prevención de riesgos y accidentes en el puesto de trabajo.

Por otro lado que un trabajador conozca todos los detalles y características de sus funciones trae valiosos aportes a la organización pues entre otras cosas permite su adecuada adaptación, optimiza los procesos de trabajo, impulsa la motivación y éxito en el desempeño de sus funciones elevando su productividad e impactando positivamente en el logro de los objetivos de la empresa.

Desde el punto de vista profesional, un manual de descripción basado en competencias permite un reto que desarrolla habilidades de gran importancia pues

realizarlo trae implícito una investigación minuciosa y documental de cada puesto, cargo y proceso dentro de la organización, además de que subraya la capacidad de análisis y abstracción de gran importancia, requiere poner en práctica muchos conceptos de la carrera en cuanto a evaluación de perfiles, gerencia y administración de personal, todo resumido en un documento de gran impacto.

Analizar estas variables como un próximo profesional de Recursos Humanos permite al autor de este trabajo especial de grado, luego realizar una exhaustiva observación y un debido diagnóstico para realizar la propuesta de un diseñar un manual de descripciones de cargo basado en competencias para la empresa objeto de estudio, la cual es una organización del sector hotelería y turismo, ubicada en Valencia – Edo. Carabobo, Venezuela, denominada Hotel Hesperia WTC Valencia.

La empresa de objeto de estudio, responde al nombre jurídico de Inversiones HMR C.A, fue fundada el 18 de octubre del año 2010, está ubicada en la Av. Salvador Feo la Cruz del Municipio Naguanagua – Edo. Carabobo. Se dedica a prestar servicios de hotelería y turismo, así como ser centro de congresos eventos y convecciones en la región central del país. Se constituye como el único hotel cinco estrellas de la región central del país. Cuenta con una estructura de una edificación de dieciocho (18) pisos, trescientas veinticinco (325) habitaciones, (38) salones para eventos y convenciones. Cuenta con cinco restaurantes de distinto tipo de servicio gastronómico, donde se cuenta con carnicería, pastelería y servicio de montaje para eventos varios.

A nivel del capital humano, posee una nómina de personal de aproximadamente trescientos (300) trabajadores entre personal contratado y figura eventual. Estos trabajadores laboran en horarios rotativos según el área de trabajo. La dinámica laboral está basada en servicio. Tiene una estructura organizacional bastante delimitada conformada por once (11) departamentos los cuales son: Dirección, Alimentos y Bebidas, Ama de Llaves, Eventos y Banquetes, Recepción,

Mantenimiento, Comercial, Administración, Seguridad, Sistemas, y Recursos Humanos. Cada uno de estos departamentos cuenta con un Gerente y un conjunto de cargos específicos.

El autor de este trabajo tiene tres años laborando en el departamento de Recursos Humanos, y dentro de su análisis y observación directa, así como entrevistas al Gerente de Recursos Humanos y la Coordinadora de Selección Formación y Desarrollo, obtuvo las siguientes informaciones que permiten establecer un diagnóstico preliminar de la presente propuesta profesional, los temas serán analizados a través de los elementos detectados en cada uno de los subsistemas de gestión del talento humano:

Subsistema Selección de Personal: Las descripciones de cargo actuales se desarrollaron en el año 2011, comparando con la realidad actual de los cargos no se compaginan en lo absoluto, adicional a que no reúnen los requisitos indispensables de una descripción de cargo que permitan que sea útil para el proceso de captación selección e ingreso de personal. De igual forma la actual Coordinadora de Selección, Formación y Desarrollo, señala que realiza el proceso solo confiando en lo que poco que conoce de los procesos y depende más de la aceptación del Gerente del área, que de un perfil establecido a nivel de competencias actitudinales. La tasa de permanencia de personal en la organización es de un año aproximadamente en cargos administrativos y tres a seis meses en cargos operativos.

Subsistema de Seguridad y Salud Laboral: Actualmente los procesos de procedimientos de trabajo seguro y análisis de riesgo se llevan de forma general por no contar con información suficiente de los cargos por las escasas descripciones de cargo que existen en el departamento. Han ocurrido accidentes por el desconocimiento real de los trabajadores de sus funciones.

Subsistema de Compensación y Beneficios: Actualmente en la empresa existe un tabulador salarial impuesto por la dirección de la empresa con base a apreciaciones de

desempeño determinadas por el Gerente de cada área. Existe un instrumento de evaluación de desempeño genérico y no específico como debería ser.

Subsistema de Formación y Desarrollo Organizacional: Actualmente la empresa se encuentra en un proceso de redefinición de filosofía organizacional, y afianzamiento y divulgación de su misión, visión y valores. No cuenta con un programa de formación alineado a una determinación de necesidades de formación cuyo insumo principal para su elaboración es la descripción de cargo. Por ende, no existe actualmente un programa de plan de carrera para los trabajadores.

Entre otros factores actualmente a nivel de relaciones laborales la empresa atraviesa por escasos problemas de conflictividad laboral, pero sí de fatiga y desmotivación del personal, según lo señala un el último estudio de clima laboral que se realizó en la empresa en el año 2022.

El Gerente del Recursos Humanos, señala que, aunque conoce la importancia de desarrollar un manual de descripciones de cargo basado en competencias, su personal actualmente por temas de operatividad y dinámica laboral, no cuenta con el tiempo necesario para elaborarlo. De igual manera también menciona que se requiere de muchos análisis y divulgación de la importancia de las competencias y la delimitación de las funciones organizacionales, área por área, en consenso y ajuste operacional y de procedimientos que permita su alineación con los objetivos organizacionales de servicio y rentabilidad.

En función de lo planteado es posible plantear las siguientes interrogantes de investigación ¿Cuál es la situación de las descripciones de cargo actualmente en la empresa objeto de estudio? ¿Cómo puede plantearse una solución a la actual situación de los manuales de descripción de cargo en la empresa objeto de estudio?

OBJETIVOS

Objetivo General

Diseñar un manual de descripciones de cargo a través de los modelos de competencias para los trabajadores de la nómina operativa y gerencial del Hotel Hesperia WTC Valencia - Edo Carabobo.

Objetivos Específicos

1. Diagnosticar la necesidad de Manual de descripción de cargo para los trabajadores de la nómina operativa y gerencial de la empresa objeto de estudio.
2. Analizar el funcionamiento actual del departamento de Recursos Humanos de la empresa objeto de estudio en cuanto a los procesos de gestión del talento humano y el uso de manual de descripciones de cargo.
3. Diseñar una propuesta de manual de descripciones de cargo basada en modelo de competencias para los cargos pertenecientes a la nómina operativa y gerencial de la empresa objeto de estudio.

Justificación

Después de realizar un análisis crítico y minucioso, es evidente la creciente necesidad desde un enfoque práctico del diseño de un manual de descripción de cargo, y basado en competencias iría dirigido específicamente a brindar una importante herramienta gerencial, en primer lugar, a Gerencia de Recursos Humanos, quien puede tomarla como punta de lanza para impulsar y darle un vuelco de gran impacto a su gestión en materia de desarrollo organizacional en lo siguiente:

1. Procesos de reclutamiento y selección de personal.
2. Diseñar instrumento de necesidades de formación.
3. Diseñar instrumento de evaluación de desempeño.

4. Diseñar notificaciones de riesgo y análisis seguro de trabajo, en materia de seguridad y salud laboral acordes.
5. Mejora de los tabuladores salariales de compensación y beneficios.

A nivel de los trabajadores si se realiza una correcta campaña de divulgación de la respectiva descripción de cargo, podría contribuir a la disminución de progresiva de la rotación, mejorar el clima laboral y los problemas procedimentales y operativos entre los trabajadores del hotel.

Desde el punto de vista teórico este trabajo de investigación representa un componente teórico de gran importancia no solamente en la organización objeto de estudio, sino también en otras empresas del sector turístico y de hotelería, por la dinámica naciente del desarrollo de perfiles de competencias y análisis de cargos de esta rama comercial y desde el punto de vista metodológico este trabajo al conceptualizarse bajo la modalidad de proyecto factible, puede contribuir a nivel de antecedente y fuente documental de futuras investigaciones en el campo de los recursos humanos, y la determinación de los enfoques y perfiles de cargo basados en competencia

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

Al realizar un proceso de investigación debe estar soportada a luz de un cuerpo de referencias teóricas que lo conformen y le permitan sustentar científicamente su contenido. Dichos referentes teóricos permiten y contribuyen a tener una visión más clara, objetiva, ordenada y sistemática del problema. Este apartado está constituido por la reseña histórica de la empresa objeto de estudios, los antecedentes conformados por investigaciones nacionales e internacionales que han trabajado la temática o variables del mismo en el pasado reciente, y las bases teóricas y definición de términos básicos.

Reseña Histórica de la empresa objeto de estudio.

Según lo reseñado en la página web del Hotel Hesperia, (2015):

El Hesperia WTC Valencia conocido como Hotel Hesperia Valencia, es un hotel 5 estrellas en Venezuela que perteneció a la cadena hotelera española NH Hotel Group. Este hotel se encuentra ubicado dentro del complejo World Trade Center Valencia en el Municipio Naguanagua al norte de la ciudad de Valencia en Venezuela. Se considera el hotel más grande e importante del Estado Carabobo. Se encuentra localizado dentro del Complejo WTC Valencia en la Avenida Salvador Feo La Cruz con Callejón Mañongo en el Municipio Naguanagua (perteneciente a la ciudad de Valencia) a escasos 300 metros de la Autopista Circunvalación del Este teniendo esta importante arteria vial para conectarse con el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena y la zona Industrial de la ciudad. El proyecto fue aprobado por la Asociación Mundial de World Trade Centers el 19 de marzo del 2006 en Paris, Francia, comenzando a mediados de ese mismo año las obras. Fue inaugurado el 18 de octubre de 2010. La torre del hotel consta de 18 pisos y 325 habitaciones para un total de 20.000 mts² de construcción; teniendo también varios restaurantes, lobby bar, piano bar, pool y spa al nivel planta libre. La torre del hotel se conecta con la Torre de Oficinas del Complejo WTC Valencia y con el Rio Convention Center, el centro de convenciones más grande del país. El

Hesperia & WTC posea la suite presidencial más lujosa y grande de toda Venezuela, inaugurada a principios del año 2015.

Antecedentes

Los antecedentes de una investigación están constituidos por todas las investigaciones tanto nacionales como internacionales que fueron realizadas con una o más variables del objeto de estudio, tal como lo señalan Hernández, Herrera, Prada (2019):”Son investigaciones previas a la investigación en cuestión, que tratan sobre el mismo problema o se relacionan con otros. Sirven de guía al investigador y le permiten hacer comparaciones y tener ideas sobre cómo se trató el problema en esa oportunidad”.

Tomando en consideración lo anterior se constituyen como antecedentes de la presente investigación los siguientes estudios: López, M (2020), realizó un trabajo un trabajo especial para optar al grado de Magister Scientiarum en Gerencia Pública, Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora”, denominados gestión por Competencias para el Desempeño laboral del Talento Humano Adscrito a la Gerencia de Operaciones Exploratorias F.P.O – PDVSA, S.A, en el Estado Barinas. Esta investigación tuvo como objetivo proponer la gestión por competencias para el desempeño laboral del talento humano adscrito a la Gerencia de Operaciones Exploratorias F.P.O – PDVSA.

El marco teórico se fundamenta en los antecedentes históricos, investigaciones previas y teorías que sustentan la investigación tales como: competencia, evaluación del desempeño por competencia, talento humano, gestión del talento humano y motivación por competencia. El estudio se abordó bajo la metodología cuantitativa, modalidad proyecto factible, distribuido en tres fases: diagnostica, factibilidad y diseñar la propuesta, se apoyará en una investigación de campo de carácter descriptivo, considerando como muestra el total de la población por ser finita, conformada por 19 trabajadores.

Concluyó que con la implementación del modelo de gestión por competencias se consigue seleccionar aspirantes con un mejor perfil para cada puesto de trabajo, tomando en cuenta sus conocimientos, habilidades y competencias, de tal forma que se cuente con colaboradores potenciales para desarrollar sus actividades y a la vez sea una herramienta positiva para una permanencia más perdurable.

Esta investigación establece una clara y directa relación con el presente trabajo debido a que resaltó la importancia de los modelos de gestión por competencias para el desarrollo del factor humano de la organización, y la mejora de los procesos de selección de personal y desempeño laboral, variables que coinciden en esta investigación de igual forma, el desarrollo en el ámbito organizacional como proyecto factible presenta una guía metodológica de gran impacto para el mismo.

En este mismo orden de ideas Ruiz, Tamira (2010), realizó un trabajo especial de grado para optar al título de Magister Scientiarum en Gerencia de Recursos Humanos en Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Venezolana Núcleo Anzoátegui San Tome, titulado “Propuesta de una estructura organizativa, descripción y análisis de cargos del Centro Operativo San Joaquín basado en el Modelo de Competencias JOB de la Gerencia Producción de PDVSA Gas Anaco, Estado Anzoátegui”; tuvo como objetivo proponer una estructura organizativa adaptada a las necesidades actuales de la gerencia de producción gas anaco, con la finalidad de mejorar el desempeño del personal.

Primeramente se diagnosticó la situación actual de la estructura organizacional, para posteriormente describir el proceso de departamentalización, caracterizar los modelos de competencias laborales y de allí establecer los lineamientos metodológicos para proponer una estructura organizativa, descripción y análisis de los cargos de la organización, y por último presentar la estructura organizativa del Centro Operativo San Joaquín.

Este estudio se enmarcó dentro de una metodología de tipo descriptiva con apoyo documental basado en una investigación de campo, en la cual se utilizaron las técnicas de observación directa, revisión documental y las entrevistas no estructuradas.

Se concluyó que la estructura organizacional de la empresa no está acorde con las necesidades operacionales actuales. Se recomendó implementar la propuesta presentada en la investigación que permitirá mejorar la productividad de la organización y por ende de la corporación. Este trabajo de grado guarda relación con la presente investigación debido en primer lugar es desarrollada por igual dentro de una organización empresarial, seguidamente en que expone los elementos comunes de gestión de talento humano como análisis de estructuras organizacionales y manual de descripción de cargo basado en competencias.

De igual forma en su metodología coincide en que partió de un diagnóstico, entrevistas y revisión documental, arrojando a la presente investigación importantes aspectos teóricos prácticos para su abordaje.

De igual forma en años anteriores, Bencomo, N (2006), realizó un trabajo especial de grado para obtener el título de postgrado Especialización en Servicios Asistenciales de Salud en el Estado Mérida. El cual de tituló “Manual de Descripción de Cargo para el departamento de Recursos Humanos del Hospital II el Vigía”. Esta investigación tuvo como finalidad formular un Manual de descripción de cargo, que permita controlar las tareas del departamento de Recursos Humanos del Hospital. El diseño fue experimental descriptivo, apoyado en la investigación de campo. Las conclusiones reflejaron la necesidad de diseñar un manual que precise defina y establezca los procedimientos que permitan al personal del departamento realizar el logro de los objetivos organizacionales, justificándose el diseñar la descripción de cargo como herramienta para ello.

Esta investigación aportó elementos de similitud con el objetivo de esta investigación en que parte de un diagnóstico que impulsa y justifica el diseño de un manual de descripción de cargo, partiendo de la problemática detectada en el departamento de Recursos Humanos, ofreciendo bases metodológicas de abordaje para el diagnóstico organizacional que se configura como uno de los objetivos de esta investigación.

Esta temática también ha sido investigada durante los últimos años, a nivel internacional presentando importante componente teórico y referencial para la presente investigación, así lo demuestran los siguientes trabajos: Barros, F. (2022). “Elaboración de un Manual de Perfiles de cargo por competencias para la empresa Ecuacyclo en la Ciudad de Cuenca Ecuador”. Esta investigación consistió en la elaboración de un manual de perfiles de cargos por competencias para la empresa ECUACYCLO en la ciudad de Cuenca. En este trabajo, se exponen inicialmente algunos temas que destacan la importancia de la gestión del talento humano en las organizaciones.

Luego se detalla la aplicación de la metodología MPC a los ocupantes de mayor experiencia de cada uno de los cargos existentes en el organigrama de la empresa para la elaboración del manual ya mencionado. Dentro de las conclusiones se puede resaltar que el manual de perfiles por competencias es una herramienta básica pero muy necesaria para gestionar distintos tipos de subsistemas con el talento humano de una organización y tener una visión clara de las metas propuestas por la misma, la empresa está en un constante crecimiento debido a la calidad de sus servicios y productos por lo que la herramienta adaptada a las necesidades de la misma, facilitará al momento de escoger el perfil idóneo cuando se presente una vacante, en la evaluación de su rendimiento, creación de planes de carrera, gestión de la salud y seguridad de los colaboradores, entre otros.

La relación y aporte que brinda esta investigación para el presente trabajo radica en que maneja las mismas variables y el objetivo general es el mismo el diseñar un manual de descripción de cargo por competencias, las conclusiones afianzan lo propuesto como justificación del mismo.

Con este mismo interés en países hermanos como Colombia, se llevó a cabo un estudio especial de grado para obtener el título de Curso de Especial Interés en Management de Gestión Humana, desarrollado por Moreno, S (2020) titulado “Construcción de perfiles de cargo con base a las competencias”, en la Universidad Católica de Colombia, estuvo orientado en ofrecer una consultoría especializada en perfiles de cargo por competencia, este servicio estuvo constituido por tres fases diagnóstico, intervención y seguimiento, se enfoca en el diseño y descripción de perfiles de cargos por competencias y la elaboración de un diccionario por competencias, con el cual se ayuda a las organizaciones a contar con la información clara y precisa sobre cuáles son sus funciones y responsabilidades claves para el cumplimiento satisfactorio de las funciones de sus trabajadores

Los aportes de este antecedente el cual se presenta como un modelo de consultoría, son de importancia para la presente investigación pues además de ser un gran referente de consultoría establece el modelo de competencias bajo el enfoque de la psicología, donde se enfatiza en las etapas de diagnóstico, intervención y seguimiento para la realización de un proyecto factible, en la elaboración de una propuesta del presente trabajo de investigación.

Bases Teóricas

Las bases teóricas o conceptuales corresponden a un capítulo dentro de la estructura de cualquier investigación, especialmente para aquellas de grado universitario, en la que se respalda por diferentes teorías de autores especialistas en las diferentes áreas. De acuerdo a esto, señala Arias (2006; 39). “Las bases teóricas están formadas por: «un conjunto de conceptos y proposiciones que constituyen un

punto de vista o enfoque determinado, dirigido a explicar el fenómeno o problema planteado”.

Se puede asegurar entonces que es el conjunto de teorías y soporte documental sobre la cual se guiará la presente investigación. Para poder comprender el temático objeto de estudio se hace necesario hacer una revisión de la historia y evolución que ha tenido a lo largo del tiempo la Gestión del Talento Humano, para ello a continuación se resumen las influencias más importantes que el mundo de la Gestión Empresarial y los Recursos Humanos ha experimentado:

Evolución Histórica de la Gestión de Talento Humano.

Desde la época primitiva cuando los hombres comenzaron a formar grupos para alcanzar sus objetivos que resultaban inalcanzables de modo individual, la administración ha sido fundamental para lograr la coordinación del quehacer humano. La organización y la división del trabajo generaron la necesidad de modelos para gestionar personas. La forma de enfocar la gestión de los recursos humanos ha cambiado en correspondencia con la dinámica del desarrollo social, influenciado por sucesos y filosofías como la revolución industrial, la administración científica y la psicología industrial.

Amaro Guzmán (1987) encontró que los estudios preliminares en el Análisis y Descripción de Puestos de Trabajo (ADPT) coinciden con la revolución industrial en Europa y en Estados Unidos, Charles Babbage en Europa y Frederick Taylor en Estados Unidos, fueron los primeros autores que plantearon que el trabajo podría y debía estudiarse de manera sistemática y en relación con algún principio científico.

Así mismo Guzmán, afirmó que la revolución industrial estuvo caracterizada por el desarrollo rápido de la tecnología de producción, la división y la especialización del trabajo, la producción en masa, mediante procedimiento de

ensamble, así como la reducción del trabajo físico pesado. Con ella aparecieron métodos científicos aplicados a la ingeniería de producción y el desarrollo computarizado de control (pág. 10).

Como uno de los resultados de la revolución industrial, los empleados comenzaron a discutir colectivamente temas de interés mutuo y surgen los sindicatos que influyeron notablemente en las relaciones entre empleados y patronos. El sindicalismo contribuyó a la expansión de programas de beneficio para los empleados, a la definición clara de las obligaciones laborales, la implantación de estructuras sistemáticas de salarios y al sistema de manejo de quejas entre otras más.

De forma paralela a la revolución industrial, surgió la administración científica que fue un intento por investigar métodos de producción y montaje, además de establecer la manera más eficiente para realizar un trabajo. Se considera que el "padre" de este movimiento fue Frederick Taylor. La administración científica contribuyó a la profesionalización de la Gestión del Talento Humano.

Algunos años después se hizo evidente que muchos de los problemas administrativos existentes eran el resultado de fenómenos humanos en vez de mecánicos. Este reconocimiento impulsó la intervención del psicólogo industrial en el mundo del trabajo, introduciéndose la idea de que los trabajadores tenían necesidades emocionales y psicológicas que debían considerarse en el trabajo, convirtiéndose la satisfacción del trabajador y el compromiso con el trabajo en aspectos importantes, mejorando así algunos aspectos relacionados con la gestión del personal como el reclutamiento, la selección, capacitación, contratación, entre otras.

En la medida en que fueron cambiando las relaciones con los empleados y las personas fueron más valiosas, los métodos y funciones de los Recursos Humanos se convirtieron en aspectos claves de las organizaciones. Chiavenato (2007) identificó que las tendencias actuales de la Gestión del Talento Humano se dirigen hacia

enfoques sistemáticos prácticos, multidisciplinarios y participativos que consideran el Análisis y Descripción de los Puestos de Trabajo, como una herramienta básica para el establecimiento de toda política de recursos humanos (pues casi todas las actividades desarrolladas en el área de recursos humanos se basan de uno u otro modo en la información que proporciona este procedimiento).

Dado que las empresas tienen que desarrollar sus actividades en un mundo de alta competitividad y de globalización, para ganar en ventajas competitivas, lo que implica formar un talento humano que se adapte rápidamente al cambio. De esta forma la organización consolida su carácter de recurso estratégico, para que logre las ventajas competitivas que la diferencien de otras organizaciones (pág. 205).

Así mismo Chiavenato expresó que los Directores de Recursos Humanos se enfrentan en estos tiempos a:

- a. La reducción de costos de personal, preferiblemente sin despidos, con contratos más flexibles, rediseñar horarios de trabajo y retribuciones más acordes con las productividades de los empleados.
- b. Se empieza a dar mucha importancia a la remuneración a la carta como uno de los medios para retener talentos.
- c. Desarrollo de una carrera profesional. El empleado tiene que percibir de la empresa que tiene interés por su carrera profesional y que cuenta con los medios para facilitarle su trayectoria profesional.
- d. Conciliación entre la vida personal y profesional. La flexibilidad de horario, el trabajo a tiempo parcial, el tele trabajo, puestos de trabajo compartidos, etc., son medidas que se están aplicando en los países más desarrollados. Se ha comprobado que la flexibilidad en el empleo, retiene a los profesionales más eficaces.
- e. La organización debe fomentar los canales efectivos de comunicación como actividades de integración para crear vínculos sociales con el trabajador y así evitar que se genere desconfianza e incertidumbre.

En conclusión, los departamentos de recursos humanos son los centros de gestión de talento en donde confluirán constantemente las personas y sus intereses. Y para todo ello, la fuente básica de información relevante es el análisis y descripción de cargos.

Análisis de Puestos y Cargos

El análisis de puesto según Chiavenato (1993) “es una verificación comparativa de las exigencias que dichas tareas o atribuciones imponen al ocupante”. Estudia y determina todos los requisitos, las responsabilidades comprendidas y las condiciones que el puesto exige, para poder desempeñarlo de manera adecuada. El mismo se analiza en relación a los aspectos extrínsecos, es decir, los requisitos que el puesto exige a su ocupante en cuanto a requisitos intelectuales, físicos, responsabilidades implícitas y condiciones de trabajo.

Este proceso tiene como fin a través de una búsqueda sistemática de información sobre los puestos, tomar decisiones para aumentar la eficiencia y productividad. Dicho procedimiento aporta datos objetivos de los deberes, tareas o actividades de cada puesto y las cualidades, cualificaciones, conocimientos, habilidades y capacidades, que debe poseer el sujeto que le permitan desempeñarlo adecuadamente

Partiendo de eso, se presentan las bases teóricas que sustentan la investigación dando inicio con las descripciones de cargo que es nuestro tema principal. La descripción de cargos tiene que ver directamente con la productividad y competitividad de las empresas, ya que implican una relación directa con el recurso humano que en definitiva es la base para el desarrollo de cualquier organización. Son herramientas que permiten la eficiencia de la administración de personal, en cuanto que son la base para la misma. Una descripción y análisis de cargos concienzudos y juiciosos dan como resultado la simplificación en otras tareas propias de este sector de la organización.

En ese sentido, la descripción de puesto es un documento conciso de información objetiva que identifica la tarea por cumplir y la responsabilidad que implica el puesto. Además bosqueja la relación entre el puesto y otros puestos en la organización, su frecuencia o ámbito de ejecución. Está orientada hacia el contenido de los puestos, es decir, hacia los aspectos intrínsecos de los mismos.

Chiavenato (1993) añade: “la descripción de puestos es un proceso que consiste en enumerar las tareas o funciones que lo conforman y los diferencian de los demás puestos de la empresa; es la enumeración detallada de las funciones o tareas del cargo (qué hace el ocupante), la periodicidad de la ejecución (cuándo lo hace), los métodos aplicados para la ejecución de las funciones o tareas (cómo lo hace) y los objetivos del cargo (por qué lo hace). Básicamente, es hacer un inventario de los aspectos significativos del puesto y de los deberes y las responsabilidades que comprende”

Es interesante destacar que un cargo "es la reunión de todas aquellas actividades realizada por una sola persona, que pueden unificarse en un solo concepto y ocupa un lugar en el organigrama". Evidentemente, las descripciones de cargos son útiles, aunque se pueden permitir desviaciones individuales. Un empleado nuevo querrá saber qué se espera de él, y cuando el supervisor se percata de problemas de coordinación entre empleados tendrá que saber cuáles son las funciones que corresponden a cada uno.

Al igual que la organización necesita una dirección y estrategia para conseguir sus objetivos, los empleados y/o colaboradores necesitarán saber qué papel deben cumplir dentro de la organización para favorecer el buen desarrollo de su trabajo y en consecuencia del “crecimiento” empresa – empleado. A nivel de empresa, la planificación de los recursos humanos de los que disponemos y una buena comunicación van a ser fundamentales para realizar un trabajo eficiente y eficaz de los trabajadores. En cuanto al profesional, recibir información sobre qué

se espera de su trabajo va a ser fundamental para la correcta integración en el mismo al puesto, las relaciones con sus compañeros, así como para el desarrollo del trabajo en sí.

En una cultura corporativa, en la que prime una comunicación interna fluida y relevante va a favorecer un buen clima laboral y la colaboración de todos para la consecución de objetivos compartidos empresa – empleado. En el trabajo, como en cualquier otro círculo social, se generan relaciones en las que la comunicación es básica para desarrollarlo y cumplir los objetivos definidos para el mismo.

Además, no importa el puesto que se desempeñe, las labores que se realicen, ni siquiera las responsabilidades que quedan fijadas o adquiridas; todo el mundo necesita saber qué se espera para el cumplimiento de su trabajo. Y esto es así porque cuando desempeñamos un puesto de trabajo éste lleva consigo unos objetivos y responsabilidades intrínsecas que van a determinar la valía o no en el puesto, las relaciones con los compañeros y los objetivos personales.

Dicho esto, es importante transmitir a colaboradores - trabajadores desde el inicio de la relación (la entrevista) lo que se espera de ellos y las tareas y responsabilidades del puesto que van a desempeñar. El no ser claros desde el principio puede suponer una mala integración del candidato al puesto, un coste de oportunidad así como un clima de inseguridad y descontento en la plantilla en general.

Es por ello, que las descripciones y los perfiles de cargo son de gran impacto para las organizaciones, para las empresas, la descripción de cargos aporta grandes beneficios en la gestión de personas y el clima laboral ya que ofrece una visión completa de las necesidades de un puesto de trabajo y la definición de perfiles; lo que ayuda al reclutamiento y selección de candidatos para el puesto. Además, da transparencia al proceso de contratación, en algunos casos muy

necesaria, puesto que evita favoritismos y contrataciones por “compromiso”. Esto mismo hace que el resto de empleados consideren justa y apropiada la contratación, evitando susceptibilidades y favoreciendo su compromiso.

Adicionalmente a las empresas le permite una sencilla y más justa valoración de puestos de trabajo para definir sueldos y salarios y realizar revisiones periódicas, eso sin tomar en cuenta que ayuda en la evaluación del desempeño del trabajador, siendo más equitativa y justa. En definitiva, mejora el día a día de la organización produciendo beneficios a nivel de desarrollo y gestión de personas; transmitiendo seguridad y confianza hacia la empresa; a la vez que afianza los valores y cultura de la organización de una manera transparente y eficaz dejando claros desde el principio las necesidades del puesto y de la organización.

Las descripciones de puestos laborales son esenciales para la correcta gestión de talento humano ya que ayudan a maximizar el potencial y productividad del mismo. Una correcta definición de las tareas y responsabilidades así como de las competencias que debe de presentar cada uno de tus colaboradores según su puesto de trabajo es clave para contar con el equipo de trabajo adecuado y acorde a las necesidades de la empresa. De esta manera podrán aportar valor y contribuir a la consecución de los objetivos empresariales.

De esta forma, la descripción de puestos mejoran la satisfacción laboral, ya que es claro el cumplimiento o no de los objetivos marcados para el puesto, además, aumenta la motivación hacia el desarrollo del trabajo, se produce una mejor adaptación al puesto sin desviarnos de los objetivos iniciales y favoreciendo la proactividad y finalmente mejoran las relaciones laborales entre compañeros al no generarse dudas con respecto a quién deberá realizar o no una determinada tarea puesto que se conocen los límites del trabajo de cada uno.

Cabe destacar que los objetivos que se persiguen a partir del desarrollo de

una descripción y análisis de puestos tienen que ver con ayudar en la gestión de recursos humanos, ya que todas las actividades se basan en la información que proporciona dicho trabajo. Las actividades beneficiadas son:

- A. Reclutamiento y selección del personal.
- B. Capacitación del personal.
- C. Administración de salarios.
- D. Evaluación del desempeño.
- E. Servir de guía del supervisor para con sus subordinados, y ayuda al empleado para el desempeño de sus funciones.
- F. Suministra datos relacionados con la higiene y seguridad industrial.

Hay que agregar que existen diferentes métodos o procedimientos para obtener información para efectuar la descripción y análisis de puestos. Estos son (Chiavenato 1993):

- A. La observación directa: Es uno de los métodos más importantes de recolección de datos. Consiste en obtener los datos mediante un observador externo, con participación activa, mientras que el empleado, con participación pasiva, realiza sus tareas en el puesto de trabajo. Este método se utiliza con mayor frecuencia para analizar puestos de trabajo que comprenden operaciones manuales o de carácter repetitivo y simple. El tipo de observación que se lleve a cabo, dependerá de las condiciones que se desean observar. La observación estructurada, registra datos relativos a cosas, hechos, conductas. La observación no estructurada, implica la observación directa de una situación sin existir un sistema predefinido de categorías clasificatorias.

Dicho método tiene la ventaja de que los datos obtenidos son primarios y verosímiles, ya que se originan de una sola fuente; no requieren que el ocupante del puesto de trabajo deje de realizar sus tareas; brinda información cualitativa sobre el trabajo del ocupante en cuanto a qué hace, cómo lo hace y por qué lo hace. En relación a sus desventajas, la observación directa requiere que el observador invierta

una gran cantidad de tiempo para llevarlo a cabo; los ocupantes del puesto pueden sentirse observados e incómodos, debido a la presencia de un observador.

- B. La entrevista: Método que se utiliza para obtener información sobre aspectos extrínsecos e intrínsecos del puesto, la naturaleza y la secuencia de tareas que comprende el cargo, y los momentos en que se ejecutan. La recolección de datos se lleva a cabo a través de una entrevista entre el analista y el ocupante del puesto, donde se formulan preguntas y se obtienen respuestas verbales. Antes de llevar a cabo una entrevista, se debe planificar si la misma, va a ser una entrevista abierta o no estructurada, donde el entrevistador expone una breve introducción informal para explicar los objetivos y crear el “rapport” necesario para su desarrollo; o realizar una entrevista estructurada, la cual comienza con un marco de preguntas determinadas. La primera es imprescindible para poder definir, diseñar y preparar el guion de las segundas. Es por ello que existen diferentes tipos de entrevistas de análisis de puestos dependiendo de la naturaleza y de los objetivos que persiguen. Estas son:
- a. La entrevista exploratoria.
 - b. La entrevista de verificación.
 - c. La entrevista de seguimiento y confirmación.

Este método de recolección de información tiene como ventaja la posibilidad de dialogar y aclarar dudas, brinda un alto nivel de rendimiento en el análisis, debido a la manera racional en que se unen los datos, puede aplicarse a cualquier tipo de puesto, no presenta contradicciones y obtiene versatilidad en los datos por la relación cara a cara con el ocupante del puesto. Las desventajas que presenta son que para llevarla a cabo lleva mucho tiempo, por lo que resulta costoso; puede generar confusión entre las opiniones y los hechos; y muchas veces no se utiliza el vocabulario específico de la organización en la cual se realiza.

- C. El cuestionario: Está compuesto por un conjunto de ítems que se presentan en un orden determinado. El análisis se lleva a cabo solicitando a los que ejercen el

cargo, o a los supervisores o jefes, que llenen un cuestionario de análisis de puestos, acerca del cargo, su contenido y sus características. En este método de recolección de datos, el analista del puesto tiene un papel pasivo, mientras que el del ocupante del puesto es activo, ya que es quien llena el cuestionario. Existen dos tipos de cuestionarios, los estructurados, donde el ocupante del puesto completa la secuencia de espacios en blanco que fue previamente planificada y diseñada; y los sin estructurar, los individuos deben completar situaciones concretas.

Las ventajas de utilizar el cuestionario como método para recabar datos son la factibilidad en el procedimiento y la rapidez de verificación; la disponibilidad es fácil e inmediata; la inversión de tiempo y esfuerzo es mínimo; el analista que lo lleva a cabo no requiere estar altamente calificado; y permite hacer comparaciones con resultados obtenidos en otras organizaciones del mismo o diferente ámbito de actividad. Como inconvenientes más destacables se encuentran la pérdida de detalles relevantes, por carecer de campos específicos y no utiliza el vocabulario específico de la organización en que se aplica.

Pérez Van Morlegan y Ayala (2012) en su libro la Gestión Moderna en Recursos Humanos agregan:

D. La bitácora de empleados: Consiste en solicitarle a cada ocupante del puesto de trabajo que registre las principales actividades en intervalos regulares, durante un periodo determinado. La aplicación de este método de recolección de datos, es muy útil para aplicarlo en puestos de trabajo que abarquen periodos de tiempo extensos.

Las ventajas de este método es que el analista ahorra tiempo, elimina el rechazo que algunos empleados tienen a participar en entrevistas. Como desventajas presenta la posibilidad de estar sujeto a distorsión, debido a que dicho método consiste en un auto informe por parte del ocupante del puesto, el analista no puede

observar los factores determinantes que afectan el desempeño.

- E. Comité de expertos: Este método se lleva a cabo a partir de entrevistas en las que participan un grupo de expertos. Tiene el propósito de analizar un puesto de trabajo para obtener información con un alto grado de confiabilidad y certeza. Es una fuente de información muy utilizada para diseñar nuevos puestos de trabajo. También es beneficioso cuando el puesto evaluado es muy importante y desempeñado por muchas personas.

La ventaja principal de dicho método de recolección, es que la información recabada, tiene un alto grado de certeza y confiabilidad, debido a que en las entrevistas participan varias personas. Como debilidad, presenta el alto costo y tiempo que demanda su aplicación.

- F. Método mixto: Hace referencia a la combinación de dos o más métodos de recolección de datos, con el fin de obtener una mayor riqueza de información y contrarrestar las desventajas que presentan cada método particularmente. Las combinaciones más utilizadas son:

- a. Cuestionario con el ocupante y entrevista con el supervisor, para corroborar y profundizar información obtenida.
- b. Cuestionario y entrevista, ambos con el ocupante del puesto.
- c. Cuestionario y entrevista con el supervisor.
- d. Observación directa con el ocupante y entrevista con el supervisor.
- e. Cuestionario y observación directa con el ocupante del puesto.
- f. Cuestionario con el supervisor y observación directa con el ocupante.

Las competencias

El termino competencias en el ámbito organizacional se refiere a un conjunto de características de cada trabajador que lo llevan a tener un desempeño exitoso, al respecto la considerada por muchos como la más grande exponente del tema de las

competencias Alles (2006): “Nuestra propia definición de competencias, el cual hace referencia a las características de personalidad, devenidas en comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo. Cada puesto de trabajo puede tener diferentes características en empresas y/o mercados diferentes”. (p.29)

Si se analiza la definición propuesta por esta autora queda claramente especificado que se trata entonces de características intrínsecas de la personalidad que son expresadas a través de los comportamientos en el trabajo y son tan diversas como puestos de trabajo y situaciones laborales puedan existir.

Clases de Competencias

Para (Alles, 2012) en lo que corresponde a las clases de competencias existentes, “se tiene a las cardinales o generales de la organización, y a las específicas para cada cargo; esto dará una visión más clara sobre la organización y sus colaboradores:

A) Competencias cardinales o generales: Hacen referencia a las competencias que deben estar presentes en todos los integrantes de la organización. Por lo general, representan valores y características que distinguen a una organización de otra y representan lo que se necesita para lograr sus objetivos establecidos.

b) Competencias específicas: Como su nombre lo indica, estas competencias tratan directamente con un puesto de trabajo o un área de la organización única, ya que cada cargo debe contar con ciertas destrezas individuales que le permitan ejecutar sus funciones de la manera más eficiente”.

Modelo de Gestión por Competencias de Martha Alles

Según Alles (2006) sostiene que “luego de conocer las características y capacidades de las personas (descripción del puesto), se debe satisfacer las necesidades de la empresa y de las personas (planificación de los recursos humanos, y por ultimo premiar la gestión de las personas (evaluación del desempeño)” (p.45).

Identificar las características y capacidades de las personas se relaciona con el puesto de trabajo que ocupa, debe ser el más adecuado de acuerdo con sus capacidades, tanto conocimientos como competencias, la mejor situación para ambas partes, tener en cuenta tanto las necesidades de la organización como de las personas, de modo de lograr satisfacerlas. De acuerdo a lo anterior es indispensable tener un sistema de descripción de puestos y un modelo de competencias actualizado y adecuado a las necesidades de la organización, una correcta evaluación de las capacidades de quienes ocupan esos puestos y por ultimo implementar un sistema de evaluación que permita valorar la gestión de las personas.

Etapas del Modelo de Gestión por Competencias

Sobre las etapas del modelo de Alles (2006) señala:

- a) Definición (o revisión) de la Visión y Misión de la empresa.
- b) Definición de competencias (tanto cardinales como específicas) por la máxima dirección de la compañía.
- c) Confección de los documentos necesarios: diccionarios de competencias y comportamientos
- d) Asignación de competencias y sus grados, a los diferentes puestos de la organización
- e) Determinación de brechas entre las competencias definidas por el modelo y las que poseen los integrantes de la organización.
- f) Diseñar por competencias de los subsistemas de Recursos Humanos.

De acuerdo con lo anterior el modelo de gestión por competencias enfatiza en el hecho de realizar un diagnóstico organizacional exhaustivo que permita identificar y alinear el diseñar las competencias al logro de los objetivos organizacionales.

Definición de Términos Básicos

Competencia laboral: Conjunto de conocimientos teóricos, habilidades, destrezas y actitudes que son aplicados por el trabajador en el desempeño de su ocupación o cargo en correspondencia con el principio de Idoneidad Demostrada y los requerimientos técnicos, productivos y de servicios, así como los de calidad, que se le exigen para el adecuado desenvolvimiento de sus funciones

Desempeño laboral: Se refiere a lo que en realidad hace el trabajador y no solo lo que sabe hacer, por lo tanto le son esenciales aspectos tales como: las aptitudes (la eficiencia, calidad y productividad con que desarrolla las actividades laborales asignadas en un período determinado), el comportamiento de la disciplina, (el aprovechamiento de la jornada laboral, el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, las específicas de los puestos de trabajo) y las cualidades personales que se requieren en el desempeño de determinadas ocupaciones o cargos y, por ende, la idoneidad demostrada.

Destrezas: Habilidad y experiencia en la realización de una actividad determinada, generalmente automática o inconsciente.

Habilidad: Capacidad de una persona para hacer una cosa correctamente y con facilidad. "tiene una gran habilidad para los negocios"

Perfil de Competencias: Competencia es una herramienta que se utiliza para medir el índice de desarrollo, en una persona concreta, de una serie de competencias.

OPERACIONALIZACION DE VARIBALES

DISEÑAR UN MANUAL DE DESCRIPCIONES DE CARGO BASADO EN COMEPETENCIAS PARA LA NOMINA OPERATIVA Y GERENCIAL DEL HOTEL HESPERIA VALENCIA

Variable	Definición Real	Dimensiones	Indicadores
Competencias	Son características de personalidad, devenidas en comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo. Cada puesto de trabajo puede tener diferentes características en empresas y/o mercados diferentes”. Alles 2006 .(p.29)	Gestión del Talento Basado en Competencias Desempeño Exitoso	<ul style="list-style-type: none"> • Saber Ser (Habilidades) • Saber (Conocer) • Saber Hacer (Destrezas) • Eficacia • Eficiencia • Motivación
Perfil de Competencias Ideal de Cargo	Es una lista de los conocimientos, habilidades y habilidades necesarias para realizar bien un trabajo	Competencias Generales de Rol <ul style="list-style-type: none"> • Nivel de Dominio de la Competencia • Nivel de Frecuencia de la Competencia Competencias Técnicas <ul style="list-style-type: none"> • Nivel de Dominio de la Competencia • Nivel de Frecuencia de la Competencia 	<ul style="list-style-type: none"> • Competencias de Logro • Competencias de Ayuda • Competencias Cognitivas • Competencias de Eficiencia Personal. Conocimientos Técnicos • Habilidades y Destrezas

Fuente; (Colina L, 2023)

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

Según la revisión bibliográfica para autores como Franco (2011 p.118) el marco metodológico es el conjunto de acciones destinadas a describir y analizar el fondo del problema planteado, a través de procedimientos específicos que incluye las técnicas de observación y recolección de datos, determinando el “cómo” se realizará el estudio, esta tarea consiste en hacer operativa los conceptos y elementos del problema que estudiamos, del mismo modo, Sabino (2008 p. 25) nos dice: “en cuanto a los elementos del marco metodológico que es necesario operacionalizar pueden dividirse en dos grandes campos que requieren un tratamiento diferenciado por su propia naturaleza: el universo y las variables”

Es así entonces como resumiendo las posturas de los autores puede decirse que el marco metodológico se trata en su mayoría del tercer capítulo de la tesis y es el resultado de la aplicación, sistemática y lógica, de los conceptos y fundamentos expuestos en el marco teórico. Es importante comprender que la metodología de la investigación es progresiva, por lo tanto, no es posible realizar el marco metodológico sin las fundamentaciones teóricas que van a justificar el estudio del tema elegido.

Por otra parte, Marín, A; Hernández, E y Flores, J (2016) comentan que el procedimiento general planteado en la metodología como recurso didáctico para emprender la teorización es cíclico, de acción participativa y de evaluación constante entre los investigadores y los sujetos de estudio.

Tipo y Diseño de la Investigación

Esta investigación se enmarca dentro de la tipología de Proyecto Factible, apoyado en una investigación de campo. Por lo tanto, un proyecto factible según Arias, (2006, p. 134) expresa que: “se trata de una propuesta de acción para resolver un problema práctico o satisfacer una necesidad. Es indispensable que dicha propuesta se acompañe de una investigación, que demuestre su factibilidad o posibilidad de realización”, como el objetivo general de presente investigación es el diseñar un manual de descripción de cargo basado en competencias se inserta en esta modalidad puesto que toma los datos de la empresa objeto de estudio

El diseño de la investigación es no experimental porque se basará fundamentalmente en la observación del fenómeno tal y como se dan en su contexto natural para analizarlo con posterioridad, estudiando a los sujetos en su ambiente natural (Chinchilla 2009). Con un enfoque mixto, porque permitirá recolectar, analizar y vincular datos cuantitativos y cualitativos en el mismo estudio para poder responder al planteamiento del problema.

Tipo de estudio diagnóstico descriptivo, diagnóstico porque se utilizará un conjunto de técnicas y procedimientos con la finalidad de diagnosticar y resolver problemas fundamentales, buscar respuestas científicamente preparadas, estudiar la relación entre factores y generar conocimientos científicos. Descriptivo porque se analizará como es y se manifiesta un fenómeno y sus componentes, es decir, se describirá de modo sistemático las características de una población en su contexto natural.

Población y Muestra.

Para elegir la población y posteriormente la muestra, será necesario definir quiénes van a ser medidos y de acuerdo a los objetivos planteados y de acuerdo a los elementos estudiados, ya que el previo análisis nos permitirá determinar la población que será estudiada. Según Arias (2012; 81), “la población, o en términos más precisos

población objetivo, es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación”. En el caso de la presente investigación, la población objetiva estará constituida por 104 trabajadores de la empresa Hotel Hesperia WTC Valencia.

Por tal motivo la población objeto de estudio a efectos del diagnóstico y factibilidad de la propuesta está constituida por seis empleados del departamento de Recursos Humanos del Hotel Hesperia WTC. En cuanto a la ejecución de la propuesta la población estará constituida por aproximadamente 15 personas que analizarán y brindarán información sobre los cargos de la nómina operativa y gerencial de la empresa. Por ser una población objeto de estudio pequeña y los sujetos conocidos no se procedió a realizar procedimiento de muestreo ya que la población es finita y accesible al investigador.

Será un muestreo no probabilístico por conveniencia, porque la muestra será seleccionada y asignada por la Gerencia de Recursos Humanos, para la investigación, por su accesibilidad y disponibilidad, y no por que hayan sido seleccionados mediante un criterio estadístico.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Técnicas e Instrumentos		
Técnica	Uso	Instrumento
Observación	Se utiliza para profundizar en el estudio en las tareas cotidianas que desarrolla el grupo, permite conocer más de las expectativas de las personas, sus actitudes y conductas ante determinados estímulos	Guía de Observación Participativa
Encuesta	Es una técnica muy utilizada por los investigadores, que permiten recopilar información en el lugar de los hechos, mediante opiniones de las personas involucradas de alguna manera con la investigación	Cuestionario
Entrevista	Se utiliza para obtener información en forma verbal, en la que los sujetos entrevistados proporcionan las respuestas de los sucesos que ocurren en estudio determinado. Facilita recopilar información primaria que permite obtener respuestas correctas y puede aplicarse a cualquier tipo de personas y permite la interacción y aclaración de dudas.	Entrevista Estructurada

Colina L, (2023)

Instrumento de Recolección de Información Fase Diagnóstica

Para la recolección de información en la fase diagnóstica se realizó, un cuestionario auto administrado, dicotómico constituido por alternativas de respuesta conformada por las opciones (SI) y (No), para los empleados del departamento de Recursos Humanos del Hotel Hesperia WTC Valencia.

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN

CUESTIONARIO APLICADO A LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL HOTEL HESPERIA VALENCIA.

El presente instrumento tiene como finalidad recabar información necesaria sobre el funcionamiento y estructura actual del departamento de Recursos Humanos y sus procesos de gestión de talento humano. Por lo tanto, su opinión es de gran importancia para para realizar un diagnóstico acerca de la organización y facilitar el diseñar e implementación de un manual de descripción de cargos basado en competencias.

Instrucciones:

- 1- Lea cuidadosamente cada uno de los ítems antes de responder las preguntas
- 2- Las preguntas a utilizar son de tipo dicotómicas, con opciones de respuesta Si, No y Abiertas.
- 3- Responda todas las preguntas señalando con una (X) en cada opción de respuesta

CUESTIONARIO

Datos Personales: _____

Nombre: _____

Cargo: _____

Tiempo en la Empresa: _____

1- ¿Cree usted que la utilización de un manual de descripción de cargo, sirve de guía a los trabajadores para la ejecución de un trabajo?

Sí___ No___

2- ¿Los manuales permiten el ahorro de tiempo al evitar preguntas de rutina?

Sí__ No__

3- ¿La utilización de manuales de descripción de cargo permitiría un proceso de adaptación más rápida y optima del trabajador en el puesto de trabajo?

Sí__ No__

4- ¿Considera usted que de existir en la organización un manual de descripción de cargo se optimice el proceso de Reclutamiento y Selección de Personal?

Sí__ No

5- ¿Cree usted que un manual de descripción de cargo basado en competencias permitiría optimizar el actual proceso de compensación y beneficios del personal?

Sí__ No__

6- Actualmente ¿usted considera que un manual de descripción de cargos basado en competencias permitiría optimizar la gestión del talento humano dentro de la organización?

Sí__ No__

7- Cree usted que el clima laboral actual de la empresa favorece el logro de los objetivos organizacionales

Sí__ No__

8- Podría comentar en que considera usted que favorecería para su cargo el desarrollo de un manual de descripciones de cargo.

R:

9- El conocer por completos todos los alcances, responsabilidades y riesgos presentes en cada puesto de trabajo ¿puede evitar las ocurrencias de accidente de trabajo?

Sí__ No__

10- ¿Cree usted que el actual manual de descripción de cargo cuenta con las condiciones y características necesarias para optimizar los procesos de la gestión de Recursos Humanos?

Sí__ No__

Validez y Confiabilidad de Instrumentos

“La validez y confiabilidad reflejan la manera en que el instrumento se ajusta a las necesidades de la investigación (Hurtado, 2012)”. La validez hace referencia a la capacidad de un instrumento para cuantificar de forma significativa y adecuada el rasgo para cuya medición ha sido diseñado. Es decir, que mida la característica para el cual fue diseñado y no otra similar. Otro autor dicta que “la validez, no debe ser una característica propia del test, sino de las generalizaciones y usos específicos de las medidas que el instrumento proporciona” (Prieto y otros, 2010). Lo cual quiere decir que, más que el test en sí mismo, lo que se somete a validación son las posibles inferencias que se vayan a realizar a partir de los resultados obtenidos.

“La validez y confiabilidad son: “constructos” inherentes a la investigación, desde la perspectiva positivista, con el fin de otorgarle a los instrumentos y a la información recabada, exactitud y consistencia necesarias para efectuar las generalizaciones de los hallazgos, derivadas del análisis de las variables en estudio” (Hidalgo, 2005).

La validez de este instrumento se realizó bajo la modalidad del juicio de expertos, el cual es según Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008: “Es un método de validación útil para verificar la fiabilidad de una investigación que se define como “una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones” (p.29).

Por lo tanto validez de contenido de cada uno de los ítems, pidiendo a tres expertos en el área de la Recursos Humanos y/o Psicología Organizacional que determinen estar de acuerdo o no en la validez de contenido de las pruebas a aplicar. Los expertos optarán por responder, marcando con una “X” una de las tres opciones, en cada uno de los ítems con consideraron conveniente: esencial, útil

pero no esencial o no necesaria.

A continuación, se presenta la validación de expertos del presente trabajo

Valencia 15 de junio 2023

Reciba un cordial saludo.

En vista de su experiencia profesional y méritos académicos, le solicito su valiosa colaboración como experto para la validación de contenido de los ítems que conforman el Instrumento anexo, que serán aplicados a una muestra seleccionada que tiene la finalidad de recoger información directa para el Trabajo de Investigación de Seminario que lleva el título "Diseño de un Manual de Descripción de cargo basado en competencias para los trabajadores de la nómina operativa y Gerencial en el Hotel Hesperia WTC Valencia" como parte de las actividades académicas para obtener la aprobación de la asignatura Seminario II.

Para realizar la validación del instrumento usted, deberá leer cuidadosamente cada enunciado y sus alternativas de respuestas, en las que se podrá seleccionar una o varias alternativas de acuerdo al criterio personal de cada participante en la muestra seleccionada.

Se le agradece cualquier sugerencia relativa a la redacción, al contenido, pertinencia u cualquier otro aspecto relevante que así tenga a bien sugerir.

Muy atentamente,

Carlos Colina

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlos Colina', is written over the printed name.

Correo: carloscolinslndt@gmail.com

FORMATO PARA VALIDAR INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIOS DE EXPERTOS

A continuación, se le presenta una serie de categorías para validar los ítems que conforma el instrumento, en cuanto a cinco (5) aspectos específicos y otros aspectos generales. Para ello, se presentan dos (2) alternativas (Sí-No) para que usted seleccione la que considere correcta. Escriba una equis (x) en la casilla de respuesta.

Instrumento:

Nombre y apellidos del Experto: *Elba Castillo*

Ítems	ASPECTOS ESPECÍFICOS									
	Claridad en la redacción		Coherencia interna		Inducción a la respuesta		Mide lo que pretende medir		Lenguaje adecuado al nivel que se trabaja	
	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
1	X		X		X		X		X	
2	X		X		X		X		X	
3	X		X		X		X		X	
4	X		X		X		X		X	
5	X		X		X		X		X	
6	X		X		X		X		X	
7	X		X		X		X		X	
8	X		X		X		X		X	
9	X		X		X		X		X	
10	X		X		X		X		X	

Escriba una equis (x) en la casilla de respuesta (Sí-No); detalle las observaciones.

ASPECTOS GENERALES		Sí	No	OBSERVACIONES
El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para dar la respuesta		X		
La presentación del instrumento es adecuada		X		
Los ítems permiten el logro del objetivo de investigación		X		
Los ítems se distribuyen en forma lógica y secuencial		X		
El número de ítems es adecuado para recoger la información. En caso de ser negativa su respuesta, sugiera los ítems que deben añadirse y/o eliminarse		X		
VALIDEZ (Marque su respuesta con una equis -x-)				
Aplicable		X	No Aplicable	
Aplicable atendiendo a las observaciones				
DATOS DEL EXPERTO VALIDADOR				
Validado por: (nombres y apellidos):		<i>Elba Castillo</i>		
Cuidad y fecha:		<i>Valencia Julio 2023</i>		Nº teléfono celular: <i>04124158053</i>
e-mail:		<i>elba.piquis40@gmail.com</i>		
Firma:		<i>Elba Castillo</i>		Firma electrónica:

**FORMATO PARA VALIDAR INSTRUMENTOS
A TRAVÉS DE JUICIOS DE EXPERTOS**

A continuación, se le presenta una serie de categorías para validar los ítems que conforma el instrumento, en cuanto a cinco (5) aspectos específicos y otros aspectos generales. Para ello, se presentan dos (2) alternativas (Sí-No) para que usted seleccione la que considere correcta. Escriba una equis (x) en la casilla de respuesta.

Instrumento:

Nombre y apellidos del Experto: Elizabeth Castillo

Ítems	ASPECTOS ESPECÍFICOS									
	Claridad en la redacción		Coherencia interna		Inducción a la respuesta		Mide lo que pretende medir		Lenguaje adecuado al nivel que se trabaja	
	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
1	x		x		x		x		x	
2	x		x		x		x		x	
3	x		x		x		x		x	
4	x		x		x		x		x	
5	x		x		x		x		x	
6	x			x	x		x		x	
7	x		x		x		x		x	
8	x		x		x		x		x	
9	x		x		x		x		x	
10	x		x		x		x		x	

Escriba una equis (x) en la casilla de respuesta (Sí-No); detalle las observaciones.

ASPECTOS GENERALES	Sí	No	OBSERVACIONES
El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para dar la respuesta	x		
La presentación del instrumento es adecuada	x		
Los ítems permiten el logro del objetivo de investigación	x		
Los ítems se distribuyen en forma lógica y secuencial	x		
El número de ítems es adecuado para recoger la información. En caso de ser negativa su respuesta, sugiera los ítems que deben añadirse y/o eliminarse	x		
VALIDEZ (Marque su respuesta con una equis -x-)			
Aplicable	x	No Aplicable	
Aplicable atendiendo a las observaciones	x		
DATOS DEL EXPERTO VALIDADOR			
Validado por: (nombres y apellidos): <u>Elizabeth H. Castillo P.</u>			
Ciudad y fecha: <u>Valencia / Julio 2023</u> N° teléfono celular: <u>0414-4107962</u>			
e-mail: <u>elmacca@gmail.com</u>			
Firma:	Firma electrónica:		

**FORMATO PARA VALIDAR INSTRUMENTOS
A TRAVÉS DE JUICIOS DE EXPERTOS**

A continuación, se le presenta una serie de categorías para validar los ítems que conforma el instrumento, en cuanto a cinco (5) aspectos específicos y otros aspectos generales. Para ello, se presentan dos (2) alternativas (Sí-No) para que usted seleccione la que considere correcta. Escriba una equis (x) en la casilla de respuesta.

Instrumento:

Nombre y apellidos del Experto: *Alejandra C. Jiménez*

Ítems	ASPECTOS ESPECÍFICOS									
	Claridad en la redacción		Coherencia interna		Inducción a la respuesta		Mide lo que pretende medir		Lenguaje adecuado al nivel que se trabaja	
	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
1	X		X		X		X		X	
2	X		X		X		X		X	
3	X		X		X		X		X	
4	X		X		X		X		X	
5	X		X		X		X		X	
6	X		X		X		X		X	
7	X		X		X		X		X	
8	X		X		X		X		X	
9	X		X		X		X		X	
10	X		X		X		X		X	

Escriba una equis (x) en la casilla de respuesta (Sí-No); detalle las observaciones.

ASPECTOS GENERALES	Sí	No	OBSERVACIONES
El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para dar la respuesta	X		
La presentación del instrumento es adecuada	X		
Los ítems permiten el logro del objetivo de investigación	X		
Los Ítems se distribuyen en forma lógica y secuencial	X		
El número de ítems es adecuado para recoger la información. En caso de ser negativa su respuesta, sugiera los ítems que deben añadirse y/o eliminarse	X		
VALIDEZ (Marque su respuesta con una equis -x-)			
Aplicable	X	No Aplicable	
Aplicable atendiendo a las observaciones			
DATOS DEL EXPERTO VALIDADOR			
Validado por: (nombres y apellidos): <i>Alejandra Carolina Jiménez Rodríguez</i>			
Ciudad y fecha: <i>Valencia, 25/07/23</i>		N° teléfono celular: <i>0496-747.3994</i>	
e-mail: <i>alessa.j23@gmail.com</i>			
Firma:		Firma electrónica:	

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

El análisis e interpretación de los resultados según Hurtado (2010), “Son las técnicas de análisis que se ocupan de relacionar, interpretar y buscar significado a la información expresada en códigos verbales e icónicos” (p.78). En concordancia con lo descrito, la obtención de datos que se llevará a cabo, permitirá adquirir un diagnóstico e interpretación de los resultados que se alcanzarán mediante la aplicación de los instrumentos dirigidos a los colaboradores del Hotel Hesperia WTC Valencia.

De acuerdo a la recolección de datos que se realizará al aplicar los instrumentos de recolección de información. Se procederá a aplicar el análisis a los datos, para ello se utilizarán algunas técnicas de la estadística descriptiva, que de acuerdo con Arias (2012) afirma que "serán empleadas para descifrar lo que revelan los datos recolectados" (p.111).

Por lo que se hará uso de las frecuencias absolutas y los porcentajes, en las cuales se apoyara la investigación para procesar la información y así facilitar su manejo como es indicado por Méndez (2012) "para procesar la información el investigador debe elegir previamente las medidas estadísticas que utilizara en su propósito" (p.309), este proceso se llevara a cabo mediante el uso de una computadora a través del programa de cálculo: Excel.

Para ello se aplicó un cuestionario auto administrado a los seis integrantes del departamento de Recursos Humanos: Gerente de Recursos Humanos, Coordinador de Formación y Desarrollo, Coordinador de Nomina y Relaciones Laborales,

Coordinador de Seguridad y Salud Laboral, Analista de Gestión y Analista Integral de Recursos Humanos. El cual tuvo una confiabilidad valorada a través del juicio de expertos, la cual resulto confiable.

El procedimiento para analizar y procesar los datos fue el siguiente: En primer lugar, se accionó a tabular y graficar todos los ítems del instrumento denominado cuestionario lo cual permitió establecer sumatorias y frecuencias absolutas y relativas de las distintas alternativas de respuesta correspondiente a cada ítem. Para la realización del tercer objetivo de la presente investigación que fue recabar la información necesaria para el análisis de cargos se procedió a aplicar entrevista a los jefes de los cargos objetos de estudio y los integrantes del departamento de Recursos Humanos, lo cual permitió, ofrecer una información más pormenorizada de los hallazgos que contribuyeron a la elaboración de la propuesta. Dicha información se presenta en forma de tabla resumida de resultados.

CUADRO N° 2

**TABULACION GENERAL DE RESULTADOS EN FRECUENCIAS
ABSOLUTAS Y RELATIVAS ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS
DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.**

Ítems	SI		NO		TOTAL	
	F.I	%	F.I	%	F.I	%
1- ¿Cree usted que la utilización de un manual de Descripción de cargo, sirve de guía a los trabajadores para la ejecución de un trabajo eficiente?	5	83	1	16	5	83
2- ¿Los manuales permiten el ahorro de tiempo al evitar preguntas de rutina?	5	83	1	16	5	83
3- ¿La utilización de manuales de descripción de cargo permitiría un proceso de adaptación más rápida y óptima del trabajador en el puesto de trabajo?	6	100	0	0	6	100
4- ¿Considera usted que de existir en la organización un manual de descripción de cargo se optimice el proceso de Reclutamiento y Selección de Personal?	6	100	0	0	6	100
5-¿Cree usted que un manual de descripción de cargo basado en competencias permitiría optimizar el actual proceso de compensación y beneficios del personal?	4	67	2	33	4	67
6- Actualmente ¿usted considera que un manual de descripción de cargos basado en competencias permitiría optimizar la gestión del talento humano dentro de la organización?	5	83	1	16	5	83
7-¿Cree usted que el clima laboral actual de la empresa favorece el logro de los objetivos	4	67	2	33	4	67

organizacionales?						
9-El conocer por completos todos los alcances, responsabilidades y riesgos presentes en cada puesto de trabajo ¿puede evitar la ocurrencias de accidente de trabajo?	5	83	1	16	5	83
10-¿Cree usted que el actual manual de descripción de cargo cuenta con las condiciones y características necesarias para optimizar los procesos de la gestión de Recursos Humanos?	0	0	6	100	6	100

Colina L, (2023)

Gráficos

Gráfico N°1

Fuente: Colina L (2023)

Análisis:

El 83 por ciento de los integrantes del departamento de Recursos Humanos considera que un manual de descripción de cargo basada en competencias otorgaría una guía objetiva para el desarrollo eficiente de su trabajo.

Este resultado permite deducir que estos empleados de Recursos Humanos al ser todos profesionales del área, están conscientes y convencidos de que la herramienta de descripción de cargo es fundamental para contribuir el éxito del trabajador en sus funciones. Lo cual permite comprobar lo expuesto en las bases teóricas de la presente investigación, donde Chiavenato (2007) identificó que las tendencias actuales de la Gestión del Talento Humano se dirigen hacia enfoques sistemáticos prácticos, multidisciplinarios y participativos que consideran el Análisis y Descripción de los Puestos de Trabajo, como una herramienta básica para el establecimiento de toda política de recursos humanos (pues casi todas las actividades desarrolladas en el área de recursos humanos se basan de uno u otro modo en la información que proporciona este procedimiento)

Gráfico N° 2

Fuente: Colina L (2023)

Análisis:

En cuanto al ítem número dos correspondiente a la utilidad de los manuales de descripción de cargo en el ahorro de tiempo, pues evita que el trabajador realice preguntas de rutina en el desarrollo de sus funciones, el 83 por ciento de los empleados de Recursos Humanos considera que SI, en contraste con un 16 por ciento de ellos representado por un empleado que considera que NO.

Este resultado permite establecer el aporte que según la percepción de los encuestados esta herramienta sería útil para que el trabajador para agilizar y potenciar al trabajador en el puesto de trabajo, pues obtiene la información necesaria a través del manual, parafraseando a luz de la realidad lo expuesto en las bases teóricas sobre lo expuesto por Chiavenato (2007):”La organización debe fomentar los canales efectivos de comunicación como actividades de integración para crear vínculos sociales con el trabajador y así evitar que se genere desconfianza e incertidumbre.”

Lo anterior es la base fundamental de la gestión del talento humano en las organizaciones adecuar a través de diversas estrategias como facilitar los procesos de trabajo.

Gráfico N° 3

Fuente: Colina L, (2023)

Análisis:

Un contundente 100 por ciento de los empleados del departamento de Recursos Humanos, considera que un manual de descripción de cargo permitirá la adaptación más idónea al puesto de trabajo.

Este elemento se convierte entonces en punta de lanza para la afirmación de que las descripciones de cargo basadas en competencias permitirán ser el insumo para los procesos de inducción de personal y los primeros elementos de capacitación del trabajador. Esta herramienta también constituye una identificación de los herramientas necesarias para que el departamento de recursos humanos.

Grafica N°4

Fuente: Colina L, (2023)

Análisis:

Con respecto al Ítems número cuatro, concerniente al impacto positivo del manual de descripción de cargo basado en competencias para el proceso, un 100 por ciento de los empleados del departamento considera que SI.

Lo anterior puede interpretarse como el convencimiento de que el conocimiento de los perfiles de los cargos y las funciones y alcances de cada uno de ellos, optimizará notablemente en el proceso de reclutamiento pues permitirá la captación más objetiva y dirigida de los candidatos a optar por los distintos cargos, así como también brindará ventajas en el proceso de captación y evaluación de los mismos.

Grafica N° 5

Fuente: Colina L, (2023)

Análisis:

El 67 por ciento de los trabajadores encuestados considera que SI, que un manual de descripción de cargo basado en competencias permitiría al departamento de recursos humanos optimizar el actual proceso de compensación y beneficios en contraste con un 33 por ciento que opina en la opción NO.

De estos resultados se puede deducir que el 33 por ciento que considera que NO, es porque evalúa los factores condiciones económicas de la empresa y su rentabilidad como el determinante de la mejora de este subsistema, pero el 67 por ciento representado por cuatro de los seis trabajadores encuestados está claro en que con un manual de descripción de cargo basado en competencias, se pueden realizar un adecuado sistema de evaluación de desempeño, que no solo realice una distribución de compensaciones y beneficios más objetivo y equitativo sino también que eleve los proceso de incentivo y satisfacción del trabajador.

Gráfico N° 6

Fuente: Colina L, (2023)

Análisis

El ítem número seis se realizó una pregunta global a los integrantes del departamento de Recursos Humanos, sobre si consideran que la implementación de un manual de descripción de cargo basado en competencias permitiría impulsar la gestión del talento humano. Un 83 por ciento de ellos considera SI, representados en frecuencia absoluta por cinco trabajadores versus un 16 por ciento que considera que NO.

Estos resultados con una tendencia de percepción hacia la opción SI en superior al 50 por cien, permite contrastar esta percepción con lo considerado como objetivo general de la presente investigación que es ofrecer como un proyecto factible una vía de solución que potencie la gestión de todos los subsistemas de gestión de talento de humano en el Hotel Hesperia WTC Valencia.

Grafica N°7

Fuente: Colina L, (2023)

Análisis:

Con respecto al ítem número siete, el cual pretendió sondear como perciben –los integrantes del departamento de Recursos Humanos– que el clima laboral podría mejorar con la implementación de un manual de normas de descripción de cargo la tendencia fue más conservadora un 67 por ciento considera que SI, mientras un 33 por ciento considera que NO.

Estos resultados establecen como esta herramienta contribuiría con la satisfacción del trabajador lo cual impacta directamente en el clima laboral de cualquier organización.

Afianzando lo expuesto por Chiavenato 2007 “Desarrollo de una carrera profesional. El empleado tiene que percibir de la empresa, que tiene interés por su carrera profesional y que cuenta con los medios para facilitarle su trayectoria profesional”.

Grafica N° 8

Fuente: Colina L, (2023).

Análisis:

El 83 por ciento de los encuestados opina con respecto a estos ítems que pretendió indagar en los trabajadores del departamento de Recursos Humanos del Hotel Hesperia WTC Valencia, si consideraban que el conocimiento de las responsabilidades, características y riesgos presentes en el cargo puede evitar la ocurrencia de un accidente de trabajo, un 83% de ellos considera que SI versus un 16 por ciento considera que NO.

Con estos resultados queda de manifiesto una de las tantas utilidades y ventajas de contar con un manual de descripción de cargo basados en competencias al ser el insumo para el subsistema de Seguridad y Salud Laboral.

Grafica N° 9

Fuente: Colina L, (2023).

Análisis:

Este ítem cuyo objetivo fue conocer la opinión que tienen sobre el actual manual de descripciones de cargo en cuanto a si cuenta con las características para optimizar la gestión de recursos humanos dentro de la organización la tendencia fue irrevocable con NO en 100 por ciento de los encuestados.

Estos resultados ponen de manifiesto la importancia de actualizar y diseñar un manual de descripción de cargo basado en competencias para uso y optimización de la gestión de Recursos Humanos y de todos los trabajadores de la organización.

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez realizada la presente investigación es posible realizar las siguientes conclusiones:

Dentro del planteamiento del problema quedó en manifiesto la importancia que tiene en la actualidad las descripciones de cargo para los entornos organizacionales, como una herramienta gerencial que impacta en todos los subsistemas de gestión el talento humano como captación, formación de personal, desarrollo organizacional, sistemas de compensación y beneficios y seguridad y salud laboral, y su objetivo final es como genera una verdadera gestión que el trabajador desde el momento en que es preseleccionado para una vacante conozca lo que realizará dentro de la empresa, como debe hacerlo, con que herramientas cuenta para ello y cuál es el perfil de competencias necesarias para ello.

El objetivo general planteado, el cual consistió en diseñar un manual de descripciones de cargo para los trabajadores de la nómina operativa y gerencial del Hotel Hesperia WTC Valencia, fue posible alcanzarlo a través de los objetivos que se convirtieron en etapas de este trabajo como fue: realizar un diagnóstico de la situación desde la mirada del departamento de recursos humanos de la empresa objeto de estudio lo cual arrojó que actualmente los trabajadores no cuentan con un manual actualizado de descripciones de cargo, que se están presentando problemas de rotación, desequilibrio en el sistema de compensación y beneficios. Los procesos de reclutamiento y selección de personal se realizan prácticamente a través del conocimiento empírico de los perfiles de cada cargo. Otro de los objetivos es realizar los perfiles de competencias de los cargos, este será posible gracias a un proceso

recolección de información basada en encuestas y cuestionarios, observación directa y revisión documental.

Dentro de los resultados se resalta que el departamento de recursos humanos está convencido en la importancia que tiene la actualización y elaboración de un manual de descripción de cargos basado en competencias.

En la búsqueda de referentes teóricos que permitirían sustentar esta investigación se presentaron antecedentes tanto nacionales como internacionales de otras investigación sobre el tema objeto de estudio, que avalan la viabilidad de la realización de un manual de descripción de cargo basada en competencias como un proyecto factible y el alto impacto para las organizaciones y los departamento de Recursos Humanos.

De igual forma se presentaron las respectivas bases teóricas con teorías relacionadas con la importancia de los perfiles de competencias de autoras reconocidas en el campo como Martha Alles. Así como la importancia de las características y elementos que conforman un manual de descripción de cargo basado en competencias, todo ello fue utilizado y plasmado en el desarrollo de la propuesta de un manual de descripciones de cargo.

Respecto a la elaboración de un manual de descripciones de cargo para la nómina operativa y gerencial del Hotel Hesperia WTC Valencia, se realiza una propuesta que establece un modelo de manual que puede ser implementado en esta empresa, en este sentido se presenta un capítulo VI, el cual contiene dicha propuesta.

RECOMENDACIONES

Siguiendo el hilo conductor luego de las conclusiones a continuación se señalan un conjunto de recomendaciones dirigidas al departamento de Recursos Humanos del Hotel Hesperia WTCVA, a fin de que estos realicen acciones estratégicas que impulsen la posibilidad de implantar un Manual de Descripción de Cargos basado en competencias, para lo cual se sugiere:

- Tomar en cuenta la implementación de un Manual de descripción de cargo dentro del departamento de recursos humanos del Hotel Hesperia a través de propuesta de este trabajo de grado.
- Organizar los procedimientos técnicos de las funciones y procedimientos necesarios para que garanticen la puesta en funcionamiento del manual de descripción de cargos basado en competencias en función del talento humano de la organización
- Establecer políticas y lineamientos que permitan el cumplimiento de los objetivos del departamento de recursos humanos en su labor de gestionar el talento humano, utilizando como guía y fundamento de sus procesos medulares como Captación, Desarrollo Organizacional, Compensación y Beneficios, y Seguridad y salud laboral.
- Divulgar en toda la organización la importancia de la determinación de perfiles de competencias, y una gestión basada en las descripciones de cargo que impulsen factores claves como desempeño eficiencia y productividad.
- Desarrollar a posterior todo un sistema de gestión de Talento Humano basado en competencias que potencia el desarrollo organizacional de la empresa y el logro de sus objetivos.

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
COLEGIO UNIVERSITARIO DE
ADMINISTRACIÓN Y MERCADEO
CUAM**

**DISEÑAR UN MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE CARGO BASADO EN
COMPETENCIAS PARA LA NÓMINA OPERATIVA Y GERENCIAL DEL
HOTEL HESPERIA WTC VALENCIA**

Autor: Br. Carlos Colina L.
Especialidad: Recursos Humanos
Tutor: Licdo. Ángel Jiménez

Valencia, julio 2023

Presentación

Esta propuesta fue diseñada por el autor del presente trabajo de investigación con la colaboración del departamento de Recursos Humanos del Hotel, conformado según estructura por: Gerente de Recursos Humanos, Coordinadora de Formación y Desarrollo, Coordinadora de Nomina y Relaciones Laborales y Coordinador de Seguridad y Salud Laboral.

Por parte de cada una de las gerencias representadas por: Gerencia de Alimentos y Bebidas, Gerencia de Recepción, Gerencia de Ama de Llaves, Gerencia de Administración, Gerencia Comercial, Gerencia de Mantenimiento, Gerencia de Seguridad, Gerencia de Eventos y Banquetes, durante los meses de Enero a Julio de 2023.

Justificación.

La propuesta del diseñar un manual de Descripción de Cargos basado en competencias para los trabajadores del Hotel Hesperia WTC Valencia, focaliza su importancia en primer lugar en que suministrará a esta empresa de una herramienta de gestión de talento humano técnica y moderna, de fácil uso e implementación por parte del personal responsable de supervisar al personal.

Por otro lado, permitirá todo el personal que labora en el hotel conozca cuales son todas las características de su cargo dentro de la organización a través de la definición de un perfil de competencias técnicas y actitudinales. De igual forma el departamento de recursos humanos podrá a través de este instrumento gestionar de forma efectiva el talento humano en sus procesos de captación, desarrollo, compensación y beneficios y seguridad y salud laboral.

De igual forma esta propuesta permitirá revisar y/o estudiar las técnicas y novedades que la metodología de determinación de perfil de competencias propone a la vanguardia de las nuevas tendencias de gestión del talento humano organizacional. La importancia de la implementación de esta propuesta es que lleva consigo, una vital reestructuración organizacional, que daría paso a una sinceración de los cargos fortaleciendo el sistema de contratación de personal en las áreas clave y críticas. Aunado a generar las bases para los procesos objetivos y justos de compensación salarial, con base a adecuados modelos de gestión del desempeño cuya insumo fundamental es una adecuada descripción de cargo.

En cuanto a los procesos de planificación de carrera de los trabajadores dentro de la organización con un adecuado proceso de desarrollo organizacional se gestiona el talento interno potenciando las mejoras al clima laboral, y la motivación factores que impactan en forma considerable en la productividad laboral.

En una forma más detallada un manual de descripción de cargo basado en competencias otorgará a la organización objeto de estudio las siguientes ventajas que justifican ampliamente su realización:

- 1- Facilitará el proceso de asignación de tareas e inducción al nuevo trabajador de la empresa.
- 2- Delimitará eficientemente las funciones y alcances de cada cargo para deslindar responsabilidades.
- 3- Permitirá el ahorro de tiempo en cuanto a procedimientos de trabajo en los niveles.

Propósito de la propuesta

Objetivo General:

Establecer los lineamientos básicos para la elaboración de las descripciones de cargo a través del modelo de competencias, para los trabajadores de las nomina gerencial y operativa del Hotel Hesperia WTC Valencia.

- 1- Determinar los perfiles de competencias técnicas y actitudinales de los cargos de la nómina gerencial y media de los trabajadores del Hotel Hesperia WTC Valencia.
- 2- Identificar el propósito general y las finalidades de cada cargo objeto de estudio.
- 3- Enumerar y registrar todas y cada una de las actividades y tareas de los cargos objeto de estudio.
- 4- Conformar el manual de descripción de cargo basada en modelo de gestión de competencias como herramienta de integración de todos los cargos de la nómina gerencial y operativa del Hotel Hesperia WTC Valencia.

Fundamentación

Es interesante destacar que un cargo "es la reunión de todas aquellas actividades realizada por una sola persona, que pueden unificarse en un solo concepto y ocupa un lugar en el organigrama". Un empleado nuevo querrá saber qué se espera de él, y cuando el supervisor se percata de problemas de coordinación entre empleados tendrá que saber cuáles son las funciones que corresponden a cada uno.

Al igual que la organización necesita una dirección y estrategia para conseguir sus objetivos, los empleados y/o colaboradores necesitarán saber qué papel deben cumplir dentro de la organización para favorecer el buen desarrollo de su trabajo y en consecuencia del "crecimiento" mutuo empresa – empleado. A nivel de empresa, la planificación de los recursos humanos de los que disponemos y una buena comunicación van a ser fundamentales para realizar un trabajo eficiente y eficaz de los trabajadores. En cuanto al profesional, recibir información sobre qué se espera de su trabajo va a ser fundamental para la correcta integración en el mismo al puesto, las relaciones con sus compañeros, así como para el desarrollo del trabajo en sí.

Según la experta en Recursos Humanos, Martha Alles (2017), las competencias son "características individuales de personalidad, devenidas en comportamientos que resultan en un desempeño exitoso", con lo cual, las competencias vienen a ser un componente importante en el perfil laboral de todo trabajador.

Chiavenato (1993) añade: "la descripción de Cargo es un proceso que consiste en enumerar las tareas o funciones que lo conforman y los diferencian de los demás puestos de la empresa; es la enumeración detallada de las funciones o tareas del cargo (qué hace el ocupante), la periodicidad de la ejecución (cuándo lo hace), los métodos aplicados para la ejecución de las funciones o tareas (cómo lo hace) y los objetivos del cargo (por qué lo hace). Básicamente, es hacer un inventario de los aspectos significativos del puesto y de los deberes y las responsabilidades que comprende".

En ese sentido, la descripción de puesto es un documento conciso de información objetiva que identifica la tarea por cumplir y la responsabilidad que implica el puesto. Además bosqueja la relación entre el puesto y otros puestos en la organización, su frecuencia o ámbito de ejecución. Está orientada hacia el contenido de los puestos, es decir, hacia los aspectos intrínsecos de los mismos.

Según la experta en Recursos Humanos, Martha Alles (2017), las competencias son “características individuales de personalidad, devenidas en comportamientos que resultan en un desempeño exitoso”, con lo cual, las competencias vienen a ser un componente importante en el perfil laboral de todo trabajador.

Con todo lo anterior una óptima descripción de cargo debe estar esbozada en primer lugar en la determinación de la razón de ser de ese cargo dentro de la empresa para que existe, luego con que pasos alcanza ese propósito, para luego identificar todas las actividades que debe realizar para llevar a cabo esas finalidades. Determinar el perfil de competencias es cada uno de los requisitos y competencias requeridas y el nivel en el cargo debe poseerlas para ocupar ser exitoso dentro de la organización. De esta manera lograr que la descripción de cargo sea una óptima herramienta para la gestión del talento humano y para el trabajador en sí.

Estructura de la propuesta

Para la realización de la propuesta de Diseñar Manual de descripciones de es necesario la realización de las siguientes actividades esbozadas en este plan de acción

Etapas	Acciones	Responsable
Diagnostico	Determinar inventario de Cargo a levantar	Autor de Trabajo/ Coord. De Formación. *Gerente de RRHH. *Gerentes/ Jefes de Dptos.
Diseñar	Análisis de Cargos actual manual	
	Diseñar Glosario de Competencias	
	Diseñar cuestionario para Levantamiento descripción de Cargo	
Ejecución	Entrevistas a RRHH y Gerentes de Departamento	
	Codificación de Cargos	
	Integración del Manual	
	Revisión y aprobación por el departamento de Recursos Humanos y los Gerentes de departamento	
	Integración, encuadernación y divulgación del Manual de Descripción de Cargo	

Fuente: Colina L (2023)

Instrumento para el levantamiento de Descripción de Cargo

I. IDENTIFICACION DEL CARGO

Empresa: Nombre de la Empresa

Gerencia / Dpto.: Nombre de La Gerencia / Departamento

Cargo: Nombre del Cargo

Nº Ocupantes: Cantidad de Trabajadores que ocupan el mismo cargo

Supervisor Inmediato: Nombre del Cargo a quien Reporta

Cargos que supervisa: Nombre de los Cargos que Supervisa Directamente (Si Aplica)

Fecha Elab.: Fecha de Elaboración o Actualización del Documento

II. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

A. Objetivo General: Responde a la misión del Cargo, la razón de existir del Cargo dentro de la Empresa.

B. Finalidades: Son los **Objetivos específicos**, Resultados puntuales que se esperan del Cargo, los mismos deben estar alineados a la consecución del Objetivo General (HASTA 5 FINALIDADES),

C. Actividades: Son tareas, acciones, pasos de **índole rutinario** que contribuyen a la consecución de los Objetivos específicos del Cargo.

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO		
Empresa: Inversiones HMR,C.A.	Cargo:	N°
Gerencia / Dpto.:	Supervisor Inmediato:	Ocupantes:
Fecha Elab.:	Revisión:	
Cargos que supervisa:		
II. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES		
A. Objetivo General:		
1		
B. Finalidades (Objetivos Específicos):		
1		
2		
3		
4		
5		

C. Actividades:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 1

Propuesta de Glosario de Competencias

ROL	COMPETENCIA	DEFINICIÓN DE LA COMPETENCIAS
SUPERVISORIO N° Cargos Asociados: 38	1-Seguimiento y Control	Monitorear constante de las actividades asignadas al equipo de trabajo, a fin de lograr los objetivos en forma eficaz.
	2-Liderazgo	Asumir el rol de orientador, guía, modelo de un equipo de trabajo influyendo de forma efectiva en la consecución de objetivos y metas organizacionales.
	3-Trabajo en Equipo	Es el propósito genuino por trabajar en colaboración con los demás, ser parte del equipo, trabajar juntos, como opuesto a trabajar separadamente y/o en una aptitud individualista.
	4-Iniciativa y Proactividad	Disposición para emprender acciones, crear oportunidades y mejorar resultados sin la necesidad de un requerimiento externo
	5-Comunicación Efectiva	Expresar ideas efectivamente en situaciones individuales o de grupo ajustando estilo y métodos para cubrir las necesidades de su interlocutor, obteniendo feed-back.
ROL GERENCIAL N° Cargos Asociados: 16	1-Equilibrio emocional	Es la capacidad de asumir, cumplir e impulsar compromisos y nuevos retos con una actitud de confianza y serenidad aún en situaciones de mucha exigencia.
	2-Liderazgo	Asumir el rol de orientador, guía, modelo de un equipo de trabajo influyendo de forma efectiva en la consecución de objetivos y metas organizacionales.
	3-Desarrollo de Talentos	Implica un esfuerzo genuino por favorecer el aprendizaje y desarrollo de los demás, articulando las potencialidades y necesidades individuales con las del equipo de trabajo y con la organización, mediante acciones e instrumentos adecuados
	4-Impacto Estratégico	Es la capacidad para producir efectos de impacto estratégico, integrando acciones que permitan conocer, planificar y accionar respondiendo a las demandas del cliente y del contexto estratégico de la organización
	5-Negociación Efectiva	Capacidad para dirigir o controlar una discusión utilizando técnicas y planificando alternativas para lograr los mejores acuerdos. Se centra en el problema y no en la persona.
	6-Comunicación Efectiva	Es la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e ideas en forma efectiva. Ello implica saber cuánto y a quien preguntar para llevar adelante un propósito, saber escuchar al otro y comprender la dinámica de grupos. Incluye la capacidad de comunicación por escrito con concisión y claridad:

Modelo de Descripción de Cargo Basada en Competencias

DESCRIPCIÓN DE CARGO

I. IDENTIFICACIÓN DE CARGO					
EMPRESA:	INVERSIONES HMR C.A	CARGO:	GERENTE RECURSOS HUMANOS	Nº OCUPANTES:	
GERENCIA/ DPTO.:	RECURSOS HUMANOS	SUPERVISOR INMEDIATO:	DIRECTOR GENERAL		
FECHA ELABORACIÓN.:	ENERO-MARZO 2023	REVISIÓN:			

PROPÓSITO GENERAL
Planificar, organizar, dirigir y controlar los sub sistemas que conforman la Gerencia de Recursos Humanos tales como captación, selección, contratación, evaluación, formación, nómina y relaciones laborales, seguridad y salud laboral, a fin de proveer, y mantener un recurso humano competente y motivado que satisfagan las expectativas de los clientes internos y contribuya a lograr los objetivos organizacionales, siguiendo los lineamientos del Director General y las políticas, normas, procedimientos y normativas laborales vigentes, políticas y normas y procedimientos del Hotel Hesperia WTC Valencia.

ESTRUCTURA DE REPORTE	
NIVEL SUPERIOR	
<div style="border: 3px double black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> DIRECTOR GENERAL </div>	
ESTA POSICIÓN	
<div style="border: 3px double black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> GERENTE DE RECURSOS HUMANOS </div>	
CARGOS QUE LE REPORTAN	NRO. DE OCUPANTES

1/5			
Elaborado Por:	Ocupante del Cargo	Revisado Por:	Por Recursos Humanos:

FO-DCRRHH-GTE01

F/Rev.:

Nº Rev.:

DESCRIPCIÓN DE CARGO

I. IDENTIFICACIÓN DE CARGO					
EMPRESA:	INVERSIONES HMR C.A.	CARGO:	GERENTE RECURSOS HUMANOS	Nº OCUPANTES:	
GERENCIA/ DPTO.:	RECURSOS HUMANOS	SUPERVISOR INMEDIATO:	DIRECTOR GENERAL		
FECHA ELABORACIÓN.:	ENERO-MARZO 2023	REVISIÓN:			

FINALIDADES
<ol style="list-style-type: none"> 1- Planificar, Dirigir y Controlar el proceso de selección de personal, a fin de garantizar la contratación del personal idóneo y en el tiempo esperado que satisfagan las expectativas de los diferentes departamentos del hotel. 2- Planificar y dirigir junto con los jefes de las diferentes unidades el proceso de evaluación del personal, a fin de detectar necesidades de capacitación, gestionar y contribuir a la mejora del desempeño del personal, así como remunerar con base a resultados obtenidos. 3- Dirigir y controlar el plan de capacitación del personal de acuerdo con la Detección de Necesidades de formación (D.N.F), a fin de contribuir con el mejoramiento de los niveles de desempeño de los trabajadores. 4- Supervisar el proceso de cálculo y pago de nóminas del personal, así como las obligaciones parafiscales a las instituciones del estado en materia laboral, a fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos laborales adquiridos. 5- Supervisar y dirigir el comedor de empleados y la administración de los beneficios del contrato colectivo.
FUNCIONES BÁSICAS O ACTIVIDADES
<ol style="list-style-type: none"> 1- Supervisar el proceso de Selección de personal en cargos críticos y estratégicos de la Organización. 2- Actualizar tabuladores salariales de acuerdo a las aprobaciones de la Directiva. 3- Diseñar y supervisar sistemas de evaluación de desempeño para contar con información necesaria en la planificación y desarrollo del talento humano de la organización. 4- Elaborar y programar planes de capacitación y desarrollo que contribuyan a optimizar el capital humano de la organización.

2/5

Elaborado Por:	Ocupante del Cargo	Revisado Por:	Por Recursos Humanos:
----------------	--------------------	---------------	-----------------------

FO-DCRRHH-GTE01

F/Rev.:

Nº Rev.:

I. IDENTIFICACIÓN DE CARGO					
EMPRESA:	INVERSIONES HMR C.A	CARGO:	GERENTE RECURSOS HUMANOS	Nº OCUPANTES:	
GERENCIA/ DPTO.:	RECURSOS HUMANOS	SUPERVISOR INMEDIATO:	DIRECTOR GENERAL		
FECHA ELABORACIÓN.:	ENERO-MARZO 2023	REVISIÓN:			

- 5- Supervisar la realización de trámites de las solvencias laborales.
- 6- Supervisar la actualización de los libros exigidos por el Ministerio del Trabajo.
- 7- Supervisar y aprobar la nómina de personal y demás beneficios contemplados en la normativa legal laboral vigente e interna de la organización.
- 8- Asegurar el diagnostico, análisis, planificación y ejecución de las acciones formativas, atendiendo a las necesidades organizacionales e individuales de adiestramiento.
- 9- Supervisar las actividades del recurso humano de las diferentes áreas o unidades organizacionales, para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos por la organización.
- 10- Aplicar y llevar registro del histórico de amonestaciones incurridas por los trabajadores en la organización.
- 11- Planificar y realizar las auditorias concernientes a evaluar el status de gestión no solo del departamento de Recursos Humanos, sino de las demás unidades organizacionales, con el fin de identificar necesidades, debilidades y proponer las mejoras correspondientes.
- 12- Supervisar y Coordinar las actividades inherentes a la formación de Comités de Seguridad Industrial, Brigadas, entre otros.
- 13- Realizar acciones orientadas a apoyar la ejecución de nuevos proyectos de la organización.
- 14- Supervisar la actualización de Políticas, Normas y Procedimientos de la organización.
- 15- Definir políticas y ejecutar planes y/o programas de responsabilidad social dentro de las exigencias legales vigentes.
- 16- Cumplir con normas y procedimientos establecidos en la organización incluyendo los relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.

3/5

Elaborado Por:	Ocupante del Cargo	Revisado Por:	Por Recursos Humanos:
----------------	--------------------	---------------	-----------------------

FO-DCRRHH-GTE01

F/Rev.:

Nº Rev.:

DESCRIPCIÓN DE CARGO

I. IDENTIFICACIÓN DE CARGO					
EMPRESA:	INVERSIONES HMR C.A	CARGO:	GERENTE RECURSOS HUMANOS	Nº OCUPANTES:	
GERENCIA/ DPTO.:	RECURSOS HUMANOS	SUPERVISOR INMEDIATO:	DIRECTOR GENERAL		
FECHA ELABORACIÓN.:	ENERO-MARZO 2023	REVISIÓN:			

SEXO:	Indistinto					
NIVELES DE DOMINIO DESEADO						
(1) Desempeño Mínimo de la Competencia, (2) Desempeño promedio requerido de la competencia para el cargo, (3) Desempeño superior o experto de la competencia.						
COMPETENCIAS DE ROL: ROL GERENCIAL				NIVEL DE DOMINIO DESEADO		
				1	2	3
Equilibrio emocional						X
Liderazgo						X
Desarrollo de Talentos						X
Impacto Estratégico						X
Negociación Efectiva						X
CONOCIMIENTOS/HABILIDADES Y DESTREZAS				NIVEL DE DOMINIO DESEADO		
				1	2	3
Conocimientos prácticos de MS Office						X
Supervisión Efectiva						X
Manejo de Excel Intermedio						X
Manejo de Indicadores de Gestión						X

Elaborado Por:	Ocupante del Cargo	Revisado Por:	Por Recursos Humanos:
----------------	--------------------	---------------	-----------------------

5/5

FO-DCRRHH-GTE01

F/Rev.:

Nº Rev.:

Factores Administrativos de la Propuesta

Lugar de Aplicación de la Propuesta	Recursos			Procedimientos
Instalaciones del Hotel Hesperia WTCVA	Económicos	Materiales	Humanos	Determinar inventario de Cargo a levantar
	Costos Electricidad	Computador	Entrevistas al departamento de Recursos Humanos y Jefes de Departamento	Análisis de Cargos actual manual
	Costo Tóner	Impresora		Diseñar Glosario de Competencias
	Costo de Hojas	Hojas Blancas		Diseñar cuestionario para Levantamiento descripción de Cargo
	Costo de Insumo	Fundas de Carpeta de Aros		Entrevistas a RRHH y Gerentes de Departamento
	Costo de Insumos	Carpetas de Aros		Codificación de Cargos
	Costos de papelería y oficina	Carpetas Varias		Integración del Manual
	Valor hora de salario trabajadores de RRHH y Gerentes de Departamentos	Bolígrafos /Resaltadores Lápices.		Revisión y aprobación por el departamento de Recursos Humanos y los Gerentes de departamento
		Impresión Video Beam Refrigerios		Integración, encuadernación y divulgación del Manual de Descripción de Cargo

Fuente: Colina L (2023)

Factibilidad de la Propuesta

La factibilidad de aplicación de la propuesta de Diseñar un Manual de Descripciones de Cargo, puede definirse desde tres perspectivas:

Psicosocial:

La propuesta beneficiara en primer lugar a todos los trabajadores de los cargos de nómina media y gerencial de la empresa objeto de estudio.

En segundo lugar será una herramienta de gran importancia para el departamento de Recursos Humanos permitirá:

1. Otorgar claridad al trabajador o candidato sobre las exigencias del puesto.
2. Determinar si favorece al autodesarrollo en el puesto de trabajo.
3. Funcionar como guía para el reclutamiento y selección de personal.
4. Evaluar los puestos de trabajo para definir sueldos y salarios
5. Maximizar de la productividad de los trabajadores

Económica

Desde el punto de vista económico, luego del proceso de observación directa y el diagnóstico de la presente investigación la empresa se encuentra en el sector turismo, es una organización con fines de lucro, autosustentable, manejada a nivel financiero por una junta de accionistas, considerada por el número de trabajadores como una mediana empresa con flujo financiero amplio. Con lo anterior es posible indicar que la propuesta no acarreará para la empresa un impacto económico que imposibilite su realización, por lo que no se hace necesario un estudio de costo beneficio.

El importe económico de la propuesta queda establecido por los involucrados que desarrollen la propuesta.

Estimación Económica de la Propuesta

Insumo	Cantidad / Unidad / Cantidad de Personas	Costo Unitario / Valor USD	Costo / Inversión en USD	Activos Fijos de la Empresa	Observaciones
Computador	1,00			X	
Impresora	1,00			X	
Resma de hojas blancas	2,00	10,00	20,00		
Fundas de Carpeta de Aros	100,00	0,05	5,00		
Carpetas de Aros	12,00	4,17	50,00		
Carpetas Varias	10,00	2,50	25,00		
Bolígrafos / Resaltadores	5,00	4,00	20,00		
Sueldos y Salarios Valor Hora personal involucrado en la propuesta	2,00	562,00	1124,00		Se estimó calculando el valor hora del salario de los responsables del proyecto. Con la siguiente formula: Salario mensual entre (/) 30 días del mes = Salario Diario entre(/) número de horas de la jornada por (x) cantidad estimada de horas del proyecto
Costos Alimentación del personal	20,00	5,00	100,00		Costo del plato en comedor del hotel
Costo total aproximado para la propuesta			1.344,00		

Fuente: Colina L (2023)

Propuesta Operacional.

Esta factibilidad se encuentra determinada por los procesos necesarios establecidos según un plan de acción donde se estima los tiempos y responsables, en esquema de reuniones fijas de horas específicas y programadas que no supone que afecte las operaciones de los cargos.

Etapas	Acciones	Responsable	Duración en Horas
Diagnóstico	Determinar inventario de Cargo a levantar		04
Diseño	Análisis de Cargos actual manual	*Autor de Trabajo/ Coord. De Formación. *Gerente de RRHH. *Gerentes / Jefes de Dptos.	06
	Diseño de Glosario de Competencias		10
	Diseño de cuestionario para Levantamiento descripción de Cargo		02
Ejecución	Entrevistas a RRHH y Gerentes de Departamento		40
	Codificación de Cargos		04
	Integración del Manual		08
	Revisión y aprobación por el departamento de Recursos Humanos y los Gerentes de departamento		20
	Integración, encuadernación y divulgación del Manual de Descripción de Cargo	20	
	Total Tiempo aproximado		114 Horas

Fuente: Colina L (2023)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alles, M. (2006), Desarrollo del Talento Humano: basado en competencias. Buenos Aires.

Alles, M. (2006), Desempeño por competencias: Evaluación de 360°. Buenos Aires.

Cumplido, M. (2016). **Por qué es importante la descripción de puestos de trabajo.** Disponible: <https://www.yunbitsoftware.com/blog/2016/04/01/por-que-es-importante-la-descripcion-de-puestos/>

Gómez, J. (2019). **Evolución de las descripciones de puestos de trabajo.** Disponible: <https://www.cerem.es/blog/evolucion-de-las-descripciones-de-puestos-de-trabajo>

Bizneo Blog (s/f). **Cómo redactar una descripción de puestos de trabajo.** Disponible: <https://www.bizneo.com/blog/descripcion-de-puestos-de-trabajo/>

Escalante, L. (2021). **¿Qué es y por qué es importante el perfil de puesto por competencias?** Disponible: <https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Que-son-y-por-que-son-importantes-los-perfiles-de-puestos-por-competencias-20210606-0048.html>

Godínez, A. (2014). **Recursos Humanos: Descripciones de puestos** [Video]. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=EYDO-UpZSbs>

Universidad ESAN. (2017). **El perfil de competencias.** Disponible: <https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2017/03/el-perfil-de-competencias/>

Robles Garrote, P. y Rojas, M. D. C. (2015). **La validación por juicio de expertos**: dos investigaciones cualitativas en Lingüística aplicada. Revista Nebrija de Lingüística. Disponible

https://www.nebrija.com/revistalinguistica/files/articulosPDF/articulo_55002aca89c37.pdf